

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS FAKULTETAS

BALTIJOS KALBŲ IR KULTŪRŲ INSTITUTAS
SLAVISTIKOS KATEDRA

Rusistikos studijų programa
Kodas 6211NX023

GRIGORY SKOMOROVSKIY

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS

KONVERGENCINIŲ MEDIJŲ ŽANRŲ ANALIZĖS
METODOLOGINĖS PRIEIGOS
(remiantis "YouTube" kanalu "BadComedian")

Vadovė doc. dr. Anastasija Belovodskaja

VILNIUS 2024

**ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
КАФЕДРА СЛАВИСТИКИ**

ГРИГОРИЙ СКОМОРОВСКИЙ

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА
КОНВЕРГЕНТНЫХ МЕДИАЖАНРОВ
(на материале кинообзоров YouTube-канала «BadComedian»)**

Научный руководитель доц. д-р Анастасия Беловодская

ВИЛЬНЮС 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ РАБОТЫ.....	10
1.1. Конвергентный мир.....	10
1.1.1. Три фактора или Ода любителю	10
1.1.2. Конвергенция. От Итиэля ди Сола Поля до Генри Дженкинса и Мановича	12
1.2. В поисках метода.....	16
1.2.1. Точка приложения	16
1.2.2. Подходы к анализу	19
1.2.3. Конвергентный жанр.....	22
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА.....	27
2.1. Многоаспектный анализ и подготовка к нему.....	27
2.2. Алгоритм	27
2.3. Фактор насмотренности.....	29
2.4. Позиционирование по степени мультимодальности и манере подачи информации	29
2.5. Компонентный анализ мультимедийного контента	31
2.6. Анализ приемов цитирования и заимствования контента.....	32
ГЛАВА 3. КЕЙС «YOUTUBE-КАНАЛ «BADCOMEDIAN»».....	34
3.1. Фиксация текущего состояния	34
3.2. Предварительный анализ (общие сведения).....	34
3.3. Компонентный анализ мультимедийного контента	34
3.4. Анализ приемов цитирования и заимствования контента.....	35
3.5. Позиционирование канала BadComedian по степени мультимодальности и манере подачи информации	36
3.6. Моделирование жанра: реконструкция сигнатуры	38

3.6.1. «BadComedian» как Видеооблог	38
3.6.2. «BadComedian» как Сатирический Видеообзор Плохого Кино	40
3.6.3. «BadComedian» как Телесериал	42
3.6.4. «BadComedian» как Стендап-Шоу	43
3.6.5. «BadComedian» как Историческая Публицистика	45
3.7. Многоаспектный анализ	45
3.7.1. Предварительные замечания	45
3.7.2. Канал BadComedian как пародийный Stand-up сериал	46
3.7.3. Канал BadComedian как любительская публицистика.....	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	61
РЕЗЮМЕ	66
SANTRAUKA	67
SUMMARY	68
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	69
Приложение №1. Характеристика платформы	69
Приложение №2. Общая характеристика YouTube-канала «Bad Comedian»	72
Приложение №3. Обзор «соседей» канала	78
Приложение №4. Список эпизодов канала за 2018–2023 гг.	79
Приложение №5. Персонажи Бэда.....	84

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня мы находимся на пороге большой контентной революции. С развитием различного вида ИИ¹-систем генерации контента на фоне увеличения сетевых скоростей и вычислительных возможностей нас ожидает экспоненциальный рост контента, а также еще более активное (по сравнению с текущим моментом) смешение существующих и появление новых форматов медиатекстов (сопровождающихся размыванием традиционных жанровых границ), новых средств доставки, способов потребления контента, интерактивных возможностей. От культуры «персонального компьютеринга» (основанной на текст-ориентированных документах) мы переходим к культуре «персонализированного медиа» (основанной на мультимедийном контенте). Интернет-платформы – ставшие сегодня основными провайдерами контента – «диктуют», каким должен быть контент, чтобы соответствовать той палитре коммуникационных возможностей, которую предоставляет та или иная платформа². В медиапроцесс³ вовлекаются всё большее число участников, включая непрофессиональных создателей контента. Актором медиаландшафта потенциально становится каждый: любой *пользователь-зритель* (потребитель, реципиент) может одновременно стать *пользователем-создателем* контента. Сложившаяся ситуация требует новых подходов к типизации контента и разработки соответствующих инструментов.

Л. Кройчик отмечал, что «жанр – категория типологическая» (Кройчик 2000, с. 135). Медиажанры, как категория анализа, типизации и классификации медиаконтента под влиянием *конвергенции* претерпевают сегодня процессы «слияния и поглощения», взаимопроникновения (диффузии), что приводит к появлению так называемых гибридных и/или конвергентных жанров. Конвергентные жанры – медиажанры⁴ цифровой эпохи – с одной стороны, отражают новые «тренды» в создании контента, а с другой стороны, обеспечивают связь с традиционными подходами. Однако, тема анализа новых медиажанров, возникающих вследствие конвергенции медиа, освещена не полностью. Так, И. Карпенко замечает, что «к сожалению, теоретическое осмысление новых жанров и форм упаковки журналистского контента сегодня не успевает за практикой в этой области. Это происходит в силу скорости развития современных технологий»

¹ Искусственный Интеллект.

² Под *платформой* здесь и далее понимается многофункциональная распределенная программно-аппаратная система клиент-серверной архитектуры, обеспечивающая обмен контентом между пользователями.

³ Здесь и далее под *медиапроцессом* понимается весь комплекс процессов, связанных с производством, доставкой и потреблением медиаконтента.

⁴ Здесь и далее мы не делаем различий между жанром и медиажанром.

(Карпенко 2021, с. 114). Дополнительно отметим, что существующий корпус исследований, фокусируясь, как правило, на специфике цифровизации *профессиональных* СМИ, сосредоточен больше на *влиянии*, которое оказывает современный контент (на социум, на язык, на культуру и так далее). *Любительскому* контенту (как и последствиям его вероятного доминирования в постоянно меняющемся медиaprостранстве), а также *структуре* контента, его внутреннему устройству в целом (как и влиянию технических аспектов⁵) внимания уделяется недостаточно.

Поиск методологических подходов для анализа конвергентных медиажанров в контексте структуры контента (вне зависимости от его происхождения) может стать необходимым шагом в комплексной задаче разработки методик исследования современного медиaprостранства. Но конвергентный медиажанр (как мы это увидим далее) очень динамичен, неустойчив сам по себе. Необходим некоторый универсальный «алгоритм» для анализа, который поможет уменьшить энтропию медиaprостранства. Разработке подобного «алгоритма» и его апробации на примере одного из ярчайших YouTube-каналов русскоговорящего Интернета и посвящена эта работа.

YouTube – это площадка, где «всё и происходит». Это гигантская среда обмена контентом. Между всеми. Будь ты профессионал или любитель, редакция или независимый журналист, медиакорпорация или частный производитель. Будь ты человек или искусственный интеллект. Средства производства контента и доставки стали как никогда доступными, снимать видео или записывать подкасты может позволить себе практически любой. При этом нередко именно любители создают востребованный контент, который не укладывается в рамки существующих форм и жанров.

Одним из таких ярких *любителей* является Евгений Баженов, автор YouTube-канала «BadComedian»⁶ (около 6 миллионов подписчиков по состоянию на март 2024 года).

Баженов (он же *Бэд*) работает в конвергентном жанре «YouTube-Кинообзор», представляющем собой интереснейший пример слияния различных форм и элементов «традиционных» жанров с максимально эффективным использованием возможностей медиaplatformы – что делает канал *Бэда* идеальным материалом для нашего исследования.

Таким образом, если:

- **объектом** данного исследования являются конвергентные медиажанры в современном цифровом медиaprостранстве, то

⁵ Лев Манович, например, подчеркивает, что «понять природу новых медиа можно лишь с опорой на компьютерные науки» (Манович 2018, с. 83).

⁶ <https://www.youtube.com/@TheBadComedian> (здесь и далее относительно web-ссылок на YouTube в качестве даты обращения подразумевается 10.02.2024).

- **предметом** исследования являются методологические подходы к анализу конвергентных медиажанров на материале YouTube-канала Е. Баженова «BadComedian».

Основной вопрос, нашу основную проблему можно сформулировать следующим образом:

- какие методологические подходы позволяют наиболее полно анализировать конвергентные медиажанры; как эти подходы могут быть применены практически, на примере YouTube-канала Е. Баженова «BadComedian»?

Цель данного исследования можно сформулировать следующим образом:

- изучить и разработать методологические основания к анализу конвергентных медиажанров на примере анализа конвергентного жанра «YouTube-Кинообзор», реализующегося в выпусках YouTube-канала «BadComedian».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- Проанализировать существующую литературу и теоретические подходы к анализу медиажанров и процессов конвергенции в медиа.
- Изучить специфику конвергентных медиажанров с целью выявления их особенностей и отличий от жанров традиционных.
- Сформулировать комплексное определение конвергентных жанров, отражающее их актуальную специфику.
- Разработать методологический инструментарий и соответствующий «алгоритм» для анализа конвергентных медиажанров.
- Применить разработанный «алгоритм» к анализу конвергентного жанра «YouTube-Кинообзор» на материале YouTube-канала Евгения Баженова «BadComedian».

Методы, используемые в данной работе:

- Теоретический анализ и синтез: обзор и систематизация научно-исследовательской, учебной и специальной литературы теоретического и практического характера по заданной теме;
- Контент-анализ: исследование содержания и структуры мультимедиального контента YouTube-канала «BadComedian», выявление его жанровых особенностей;

- «Генеалогический» анализ: выявление тех жанров (и их взаимосвязей), различные свойства которых «наследует» конвергентный жанр «YouTube-Кинообзор»;
- Компонентный анализ мультимедиального контента: выявление и классификация элементов, из которых состоит соответствующий аудиовизуальный контент YouTube-канала «BadComedian»;
- Позиционирование по степени мультимодальности и манере подачи информации: метод связан с одновременной оценкой степени мультимодальности и степени entertainment в манере подачи информации;
- Анализ приемов цитирования и заимствования контента: выявление и классификация приемов, которые используются при цитировании и заимствовании стороннего контента или собственного контента, созданного ранее;
- Сравнительный анализ: сравнение контента YouTube-канала «BadComedian» и некоторых других представителей конвергентного жанра «YouTube-Кинообзор»;
- Многоаспектный анализ: контент последовательно рассматривается с разных точек зрения, как принадлежащий к той или иной комбинации жанров из совокупности, составляющих основу конвергентного жанра, который был смоделирован на предыдущем этапе в ходе применения предлагаемого подхода; в многоаспектном анализе задействуются контент-анализ, дискурс-анализ и мультимодальный анализ контента.

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в следующем: исследование методологических оснований анализа конвергентных жанров и апробация предложенных подходов проложат маршрут к пониманию текущих процессов, происходящих в медиaprостранстве, а также могут стать основанием для разработки практических рекомендаций контент-мейкерам⁷ по работе в условиях конвергентной медиасреды.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. Во введении кратко описывается текущее состояние медиaprостранства и тенденции его развития, описываются объект, предмет, основной вопрос, цели и задачи данного исследования, а также обосновываются его актуальность и новизна. В первой главе рассматриваются теоретические

⁷ Под термином «контент-мейкер» подразумевается автор (создатель) контента.

вопросы, позволяющие структурировать ключевые для данного исследования положения и сформировать методологическую базу исследования. Вторая глава содержит описание процедуры анализа конвергентных жанров. Третья глава посвящена применению описанных ранее процедур для анализа конвергентного жанра «YouTube-Кинообзор» на материале YouTube-канала «BadComedian». В заключении представлены основные выводы проведенного исследования.

В Приложениях даны материалы, дополняющие и иллюстрирующие некоторые срезы проведенного в Главе 3 анализа: характеристика платформы YouTube, общая характеристика и скриншоты канала, обзор «соседей» канала, список эпизодов канала (включая статистическую информацию за 2018–2023 гг., а также список персонажей *Бэда*).

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ РАБОТЫ

1.1. Конвергентный мир

1.1.1. Три фактора или Ода любителю

Фотолюбители, кинолюбители, репортеры-любители – сколько их было по всему миру в до-интернетную эпоху, посещавших кружки, клубы, а кто и просто так, для себя, занимался ремеслом *отображения действительности* в свободное от основной работы время. Редко кому из любителей удавалось стать *профессионалом*: техника дорого стоила, показать свои опусы особо было некому, да и денег за это никто не платил.

Всё изменил рубеж XX и XXI веков, который привнес три фактора, навсегда изменивших ландшафт медиа:

- во-первых, с развитием Интернет появилась реальная возможность публичной демонстрации своего контента широкой аудитории: любой⁸ может опубликовать свою web-страницу, вести «живой журнал», вступать в первые соцсети. Позже возникли сетевые общедоступные *платформы* для агрегации и доставки аудиовизуального контента – любой может публиковать видео и проводить стримы (прямые эфиры);
- во-вторых, с появлением цифровых аудиовизуальных технологий оборудование для производства контента стало доступным почти для каждого;
- в-третьих, прямым следствием первых двух шагов стал прорыв в медиaprостранство огромного числа «непрофессионалов» – любителей, которые стали конкурировать не только с профессиональными авторами (то есть с теми, кто имеет журналистское или иное профильное образование и контракты с *редакциями*), но и с крупными медиакорпорациями.

Е. Почкай отмечает, что «с появлением Интернета стало возможным говорить о любительской журналистике как о самостоятельной, существующей параллельно отрасли СМИ, производящей информацию» (Почкай 2016, с. 21). Но почему любительская журналистика (и не только журналистика, а *контент-мейкерство* в целом) занимает, по мнению исследователей, *параллельное* место в медиа? Ведь, по словам И. Кирия, «мы наблюдаем процесс постепенного

⁸ Дополнительный фактор: возможность анонимности (анонимные комментарии, например). Этот фактор выходит за пределы нашего обсуждения.

стирания грани между ‘профессиональной журналистикой’ и ‘непрофессиональной журналистикой’» (Кирия 2010). «Стирание граней» ведет к тесной кооперации: так, зачастую блогеры-любители сотрудничают с профессионалами видеопроизводства, приглашая к коллаборации не только профессиональных сценаристов, но и операторов, режиссеров монтажа, видеоинженеров, гаферов (светоустановщиков), 3D-художников.

Появлению в медиапространстве *любителей* и (как следствие) периформатированию медиарынка (происходящему в этом контексте) уделяется недостаточное внимание в научных исследованиях: большинство фундаментальных работ, рассматривающих современные медиа, посвящены изменениям, которые сопутствуют *профессиональным СМИ, профессиональным журналистам, редакциям* (Баранова 2010; Вартанова 1999; Карпенко 2021; Качкаева 2010а; Попова 2018). Несмотря даже на то, что, как продолжает Почкай, интернет-журналистика (которая по своей природе отчасти именно *любительская*) «в полной мере институирована как часть информационного пространства наряду с системой профессиональной журналистики» и «ее роль в информационном сопровождении действительности велика» (Почкай 2016, с. 21). Добавим интересный факт: треть всего контента американского канала Current TV производили репортеры-любители (Качкаева 2010а).

Блогер Евгений Баженов, автор YouTube-канала «BadComedian», является таким же *любителем*, как и многие его «коллеги». Баженов не имеет ни профессионального журналистского образования, ни образования в области киноведения или кинопроизводства. Но количество просмотров его работ на YouTube зачастую превышают количество зрителей, посмотревших те фильмы, на которые он делает свои обзоры. Баженов производит качественный популярный контент, привлекая к работе видеооператоров и профессионалов в области компьютерной графики. Насколько Баженов любитель? И можно ли проводить сегодня грань между любителями и профессионалами когда «непрофессиональный» новостной контент в TikTok нередко популярнее (да и оперативнее) любого выпуска новостей крупного телеканала? Ч. Ледбитер и П. Миллер в своей вдохновляющей книге об энтузиастах, меняющих экономику и общество, отмечают что «за последние два десятилетия появилась новая порода любителей: профессионалы-любители, которые работают в соответствии с профессиональными стандартами» (Leadbeater et al. 2004, p. 12). Позволим себе согласиться с таким определением лишь отчасти: принципиальная грань между любителями и профессионалами стирается окончательно, «тире» из составного термина Ледбитера и Миллера уходит в прошлое, а потребителю контента становится неважно, делал ли контент профессионал или любитель. Потому что он сам (потребитель) тоже делает контент.

Технический прогресс радикально поменял качественный и количественный состав участников медиаиндустрии: всеобщий доступ к технологиям обеспечил приход в медиа многочисленных любителей и энтузиастов. Открытая любому человеку возможность делать и размещать контент навсегда изменила мир медиа.

В то же время, в основе глобальных изменений в медиа лежит более фундаментальное явление, можно сказать, «зонтиковое» явление – конвергенция.

1.1.2. Конвергенция. От Итиэля ди Сола Поля до Генри Дженкинса и Мановича

Явление *конвергенции* остается сложным и трудноопределимым. И. ди С. Поль в работе «Технологии свободы» в начале 1980-х (то есть еще до появления Интернета) определял процессы конвергенции преимущественно как развитие телекоммуникаций: «Ключевое технологическое изменение, лежащее в основе социальных перемен, заключается в том, что коммуникация, за исключением общения лицом к лицу, становится в подавляющем большинстве случаев электронной» (Pool 1982, p. 6). Поль далее подчеркивает, что «конвергенция способов доставки приводит к тому, что пресса, журналы и книги переходят в электронный мир» (там же) и что «одно физическое средство – будь то провода, кабели или эфирные волны – может передавать услуги (*services*), которые в прошлом предоставлялись разными способами» (там же, p. 23). Именно приведенные выше тезисы Поля стали доминировать в качестве дефиниций конвергенции⁹.

Уже в развитую интернет-эпоху, когда традиционные медиа полностью были вовлечены в процесс конвергенции, когда «будущее уже наступило», исследователи начали искать определение конвергенции прежде всего с практической точки зрения: *что* конвергенция привносит в работу (профессиональных) СМИ на практике (буквально: что с этим делать?). Наряду с фундаментальными исследованиями (Storsul et al. 2007; Staiger et al. 2009) публикуются монографии, ориентированные на профессионалов (Качкаева 2010b), тщательно изучается явление «конвергентной редакции» (Молчанова 2018), в исследования вовлекаются действующие журналисты и медиаменеджеры. Так Е. Баранова на основе опроса медиа-профессионалов выделяет как минимум четыре подхода к пониманию конвергенции, три из которых представляются нам особенно интересными: конвергенция как «взаимопроникновение технологий, производство медийного продукта всеми доступными способами»; «сочетание

⁹ Встречаются также краткие формулировки. Например, Я. Засурский определяет конвергенцию как цифровизацию: <https://www.youtube.com/watch?v=nuL45NnfgEA>

различных типов и форматов представления информации»; «распространение контента по максимально возможным каналам информации» (Баранова 2010). Обратим внимание на последний тезис. Он выражает позицию, которая звучит не только в работах самой Барановой, но и, например, в работах Е. Варгановой (Варганова 2000). Согласно этой позиции, основная идея процесса конвергенции заключается в однократном производстве контента и многократном его тиражировании (распространении) на разных медиаплатформах. Мы можем согласиться с такой позицией только частично.

Например, мы создаем «конвергентную редакцию»¹⁰ на радиостанции, устанавливаем видеокамеры в радиостудию и начинаем транслировать радиопрограммы с использованием видеостриминга (это довольно распространенная практика). Согласно концепции о тиражировании, такие трансляции представляют собой тиражирование радиопрограммы на другую медиаплатформу. Но мы имеем дело с «тиражированием» лишь частично: здесь не просто тиражируется существующее, а создается *новое*. Мы видим переход к новому жанру, который характеризуется, в частности, большей мультимедиаальностью. Новые возможности (features), новые «измерения», предлагаемые платформой (видеостримингом) заставляют создателя радиопередачи делать *другой* контент, использовать *другие* приемы (в данном случае – визуальные, то есть, фактически, элементы аудиовизуального, экранного языка), следовать другому жанру (который, при этом, пересекается с жанром радиопередачи). Да, можно по-прежнему слушать передачу только по радио в то же время, когда другие «смотрят» её по видео. Но передача по видео будет отражать замысел создателей в наибольшей степени. Потому что мы имеем новый (конвергентный) жанр («видеорадио»), который полноценно реализуется только когда пользователь потребляет соответствующий контент через взаимодействие с соответствующей платформой.

Разумеется, кроссплатформенное тиражирование возможно. Но копии далеко не идентичны оригиналу. Когда мы переносим видеоролик из YouTube в Vimeo, теряется единство канала, его название (оформленное согласно возможностям именно YouTube), обложка, комментарии, лайки, обратная связь с аудиторией. Более того, при таком переносе может быть потеряно качество и нюансы видеоматериала, так как платформы зачастую используют разные видеокодеки. Да, конечно, принципиально можно «перенести» медиатекст на другую платформу, которая предоставляет схожие технологические возможности. Но и в этом случае это будет уже *другой* контент, в *другом* окружении.

¹⁰ Идея «конвергентной редакции» разрабатывается последнее время силами ряда исследователей и практиков СМИ.

Когда мы делаем шаг в сторону какой-либо новой платформы со своим контентом, то мы не просто тиражируем наш контент на новой платформе, мы создаем *новый* контент. И свойства этого нового контента (даже если он основан на имеющихся «наработках») напрямую связаны с инновациями конкретной платформы¹¹. Можно сказать, что *платформа – есть сообщение* по аналогии известной дефиниции М. Маклюэна «*Medium is the message*» (McLuhan 1964, p. 7).

Анализ современного контента и практик его создания позволяют выявить ключевое явление: своеобразный «инновационный диктат» технологий, за развитием которых вынуждены успевать создатели контента. Платформы в сети Интернет как результат технологической конвергенции, становясь доминирующими средствами доставки и средами потребления контента, стремятся предложить максимальные мультимедийные и интерактивные возможности. Это порождает тенденцию среди создателей контента к использованию всё более широкого спектра приемов и подходов создания контента, отвечающего не только актуальным запросам аудитории, но и динамично прогрессирующим возможностям самих платформ.

Конвергенция приводит к появлению универсальных специалистов, индивидуальностей, которые вынуждены отбирать и оперативно осваивать новые навыки и поэтому – находящихся постоянно в процессе «точечного» самообучения, оптимизированного повышения своей квалификации. Создатель контента вынужден сегодня быть «мультиинструменталистом» в поле генерации контента, вынужден осваивать отдельные навыки множества профессий: видеоблогер сегодня сочетает в себе (как минимум) журналиста (пример задачи: провести исследование темы), сценариста и редактора (написать сценарий ролика), оператора (подготовить и осуществить съемку), звукооператора (подготовить и осуществить запись звука), ведущего в кадре и корреспондента, режиссера монтажа (осуществить монтаж ролика, подготовить дополнительные видеоматериалы) и режиссера прямого эфира (если речь идет о стриме).

В то же время, конвергенция – гораздо более фундаментальное явление, связанное не только с технологиями. Так, Г. Дженкинс в своей книге о конвергентной культуре активно спорит с тем, «что конвергенцию следует понимать в первую очередь как технологический процесс, объединяющий несколько медиафункций в одних и тех же устройствах» (Jenkins 2006, p. 3). Вместо этого Дженкинс предлагает концептуально рассматривать конвергенцию как культурный сдвиг (*a cultural shift*) и настаивает на том, что «конвергенция происходит в мозгу отдельных потребителей и в процессе их социального взаимодействия с другими людьми» (там же, p. 3–4).

¹¹ Цитированные «версии» контента остаются цитированными. Это *другой* контент. Можно предложить называть такой контент *проекциями*: проекция медиаконтента – это контент, который «портирован» на другую платформу. Проекция любого поколения может нести в себе «след» платформы.

Мы действительно имеем дело с культурным сдвигом: человечество кардинально меняет свои «взаимоотношения» с информацией. Визуальность, гипертекстовость, интерактивность (а скоро – и виртуальность) стали доминировать в процессах обмена информацией. Речь идет не только о том, что, как мы отмечали выше, каждый потребитель контента (например, зритель, пользователь YouTube / Vimeo / TikTok / Twitch) одновременно потенциально является также поставщиком контента (автором видео). Если раньше ситуацию можно было рассматривать в духе театрального зала: *там, на сцене* – они, источники информации (и чаще всего обезличенные, например: телекомпания такая-то, или просто «Голливуд»); а *здесь – в зале* – мы, зрители, потребители контента, то сегодня та самая «четвертая» стена сломана и нет больше отдельно *их* и *нас*. Именно это, по нашему глубокому убеждению, и является главным следствием процессов конвергенции: уравнивание создателей и потребителей контента, источников и реципиентов медиаинформации, размывание граней между профессиональным и непрофессиональным¹².

Более того, дальнейшее развитие ИИ сделает доступным даже те инструменты создания медиа, которые до сих пор были прерогативой только профессионалов. Например, для создания игры сегодня вы все еще должны владеть сложным фреймворком – игровым «движком» – и знать программирование на очень хорошем уровне. Но уже сейчас ИИ позволяет существенно снизить «порог входа» в эту отрасль и начать создавать игры вчерашним любителям. А владение игровым движком – это еще и шаг к созданию игрового кино компьютерными средствами буквально в домашних условиях (сегодня кино остается все еще уделом только профессионалов из-за большой сложности процесса и его существенной стоимости). Указанные процессы ведут не только к тому, что многие смогут создать игру или создавать видео (и даже) кино на индустриальном уровне, но и к реальной конвергенции средств выражения: так как не будет «узкой» специализации (писатель, 3D-художник, режиссер), то 1) можно «проявить» себя в любой «специализации»; 2) сокращается влияние фактора «коллективного творчества» и возрастает значение индивидуального авторского начала.

Итак, конвергенция началась как технологическая революция (ди Соле Поль), но привела к глобальному культурному сдвигу (Дженкинс) и междисциплинарному подходу (например, Л. Манович с его «Software studies» (Manovich 2013)). Конвергенция значительно (если не сказать: полностью) изменила медиа: и по форме, и по содержанию, и по выразительным средствам, и по

¹² Сегодня существенно меняются «высокие стандарты» профессиональной экранной продукции, принятые и культивируемые до эпохи конвергенции: «двадцатый век был обусловлен появлением профессионалов в большинстве сфер жизни», а «знания и процедуры кодифицировались и регламентировались» (Leadbeater et al. 2004, с. 12). Отметим также, что *видео* теряет сегодня некоторый элемент «аттракциона», «чуда», а сам экранный язык постепенно автоматизируется.

составу акторов, задействованных в медиапроцессе. Так, стала доминировать визуальность, теперь буквально все стремится быть визуальным. Теперь в медиа нет «только потребителей» и «только создателей»: в медиа пришли любители, которые не готовы следовать никаким прежним правилам, а зависят 1) от технологий и «правил» платформы, которым приходится следовать и за инновациями которых надо успевать; 2) от запросов аудитории, от реакции подписчиков и так далее. Более того, «любители» уже получили или скоро получат весь необходимый инструментарий, позволяющий им создавать профессиональный контент. И, в заключение, нужно отметить еще один важный аспект, который, можно предположить, является частью того самого «культурного сдвига», о котором пишет Дженкинс: чрезвычайно сильная индивидуализация медиа, когда можно говорить о каждом человеке как о медиа. Человек использует медиа чтобы *стать* тем, кем он себя видит и, соответственно, *показать* себя миру таким – своеобразная «аватар»-культура.

Итогом конвергенции становится появление совершенно нового, непредсказуемого контента, анализ которого становится сложной задачей. Какое влияние конвергенция оказала на методы анализа контента?

1.2. В поисках метода

1.2.1. Точка приложения

В первую очередь, обсудим «точку приложения» анализа. Если в до-интернет эпоху в СМИ традиционно выделялись такие явления как *передача* (на радио и телевидении) или *статья* (в газете или журнале), то сегодня в качестве обобщающего понятия всё чаще употребляется такая «универсалия» как *контент*. В самом общем толковании контент (в соответствующем переводе) означает «содержимое» (web-сайта, телеканала и так далее). При этом контент, в общем случае, может включать в себя разрозненные или даже случайные элементы информации. Эти «разрозненность» и «случайность» имеют для нас значение. Важно отделять *единицу контента* от *потока* контента, который [поток] доставляется до пользователя определенной платформы – средством доставки – и который [поток] может нести как связанные между собой единицы контента, так и не связанные. Такие платформы, как YouTube или Facebook, обеспечивают взаимодействие пользователя сразу с несколькими соседними единицами контента. При этом

единица контента может «распасться» на другие делимые контентные единицы: (1) окно видеоролика соседствует с (2) его названием (своеобразный эффект «матрешки»). Платформа не гарантирует, что в фокус внимания попадут единицы контента или знаковые единицы, которые объединены общим смыслом: пользователь платформы может воспринять *любую* совокупность единиц контента как нечто единое и придать этому свой смысл.

Каким образом формализовать некоторую *неслучайную* и *цельную* единицу контента, которая создается как *целое* и затем воспринимается как *целое*? В качестве такой единицы контента мог бы выступить *медиа́текст* как совокупность знаковых единиц, объединенных общим смыслом (Добросклонская 2020). Но что означает *общий смысл*, кто или что определяет наличие общего смысла, а значит – определяет *цельность*? Может ли *цельность* быть динамичной, то есть переменной? И обязательно ли мы имеем дело с совокупностью именно *знаковых* единиц? И одинакова ли эта *совокупность* до и после доставки? Дело в том, что количественный и качественный состав «знаковых единиц» на входе и выходе может быть разным: «совокупность», создаваемая автором (или генерируемая ИИ), может отличаться от той, которую получает пользователь. И если, например, «классический» текст служит надежным посредником и *совокупность* букв, будучи написанной от руки или напечатанной на принтере, остается одинаковой, то в случае медиаконтента все совсем не так. Например, платформа при доставке может добавить случайный фон, или некоторая картинка может вовсе не открыться из-за проблем с облаком при том, что другие элементы и текст появятся удачно. Иными словами, в случае медиакommunikации мы всегда имеем дело как минимум с двумя «версиями» медиа́текста: авторским и пользовательским. Более того, в отличие от «традиционного» текста *медиа́текст* нигде, никогда не существует физически и всегда меняется «на пути» от создателя к реципиенту.

Для данного исследования мы можем остановиться на понятии *медиа́контент* или *контент*, определив это понятие как совокупность данных разной природы, сформированную сначала в процессе *создания*, и, затем, в результате сложных процессов доставки (в ходе которых совокупность и ее элементы могут быть подвержены изменению), предоставленную потребителю для восприятия. При идеальных условиях (которые, тем не менее, не достижимы), контент содержит в качестве инварианта **медиа́текст**, который пользователь получает **в том же виде**, в котором он был сгенерирован создателем.

В этом контексте мы можем предложить, что **медиатекст** – это инвариантная часть медиаконтента¹³, представляющая собой *совокупность знаковых единиц, объединенных общим смыслом* (Добросклонская 2020); при этом медиатекст (как и контент, частью которого он является) создается и потребляется как *произведение прагматической направленности*, обладающее *мультимедийным и интертекстуальным характером* (Кузнецова 2010; Кузьмина 2011), а также *гипертекстовым, интерактивным и вариативным* потенциалом.

Гипертекстовый, интерактивный и вариативный потенциал означает следующее.

Гипертекст. Сегодня практически любой контент так или иначе *обогащен*¹⁴ ссылками, которые даже не предусмотрены автором контента (например, по партнерской рекламной программе). В этом смысле можно полагать, что медиатекст должен содержать только те ссылки, которые были заложены автором.

Интерактивность и вариативность. Это чрезвычайно сложные взаимосвязанные механизмы, которые могут реализоваться как на уровне контента в целом, так и только на уровне его инварианта – медиатекста. Автор может закладывать интерактивные механизмы изначально, но они могут предоставляться и платформой. Вариативность – это очень мощная опция, которая представляет собой возможность изменения контента в зависимости от 1) реакции пользователей; 2) от больших данных о пользователе или о группе пользователей; 3) от иных (в том числе случайных) факторов – таких как имитация опционального поведения искусственным интеллектом. Ярчайший представитель вариативного контента – компьютерная игра.

Но как бы мы ни пытались формализовать контент, зачастую он представляется сейчас и будет представляться нам в будущем «черным ящиком». Контент непредсказуем. Например, зрительские ожидания от роликов VadComedian'a (как результат восприятия) часто не совпадают с результатом (что тоже стало *ожиданием*): зритель рассчитывает увидеть обзор на кинофильм (например, на «Союз спасения»¹⁵), но сталкивается не только с обзором, *напоминающим* стенд-ап шоу, но и с историко-публицистическим «расследованием». Взаимодействие с реальным контентом вновь и вновь корректирует эти ожидания с учетом 1) актуального контекста (текущей общественной ситуации, например) и 2) индивидуальности (в нашем случае) зрителя.

¹³ Необходимо упомянуть другое видение связи медиаконтента и медиатекста, предложенное Л. Шестеркиной и Л. Лободенко, суть которого в том, что медиаконтент полагается как «совокупность широкого спектра медиатекстов» (Шестеркина и др. 2014, с. 51).

¹⁴ Имеется в виду, что платформа может инжектировать (вставлять) ссылки напрямую в контент без воли автора (владельца) контента.

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=Xv3GH0upSbA>

Современный контент можно представить в форме своеобразной гигантской галактики, которая умещается в крохотном кулоне (как в известном фильме «Люди в черном»): стоит только присмотреться к такому кулону поближе, попытаться разобраться – как это работает – и мы увидим сложноорганизованный и бесконечный мир. Как же подойти к его анализу?

1.2.2. Подходы к анализу

Для анализа медиаконтента применяется ряд разнообразных методик: контент-анализ (Krippendorff 2018), дискурс-анализ (Tannen et al. 2015), нарративный анализ (Napoli 2020), технологический подход (Manovich 2013), мультимодальный анализ (Leeuwen 2015). В то же время, значительной темой большого корпуса исследований является не медиаконтент как таковой, а *взаимовлияние* медиа(контента) и социума, медиа(контента) и языка, медиа(контента) и культуры. Тем не менее, необходимо перечислить ряд исследований, которые оказали влияние на наше исследование и которые в той или иной степени касаются контента как такового.

В этом списке в первую очередь нужно назвать коллективную монографию «The YouTube Reader», которая вышла в 2009 году под редакцией П. Сникерса и П. Вондерау (Snickars et al. 2009). Т. Эльзассер, один из соавторов монографии, подвергает серьезному пересмотру «ось времени», временную составляющую контента (буквально: *time's arrow*) и показывает, как нарратив формируется не через *последовательное действие*, а через ассоциативные, пространственные и случайные связи между данными. Это приводит к тому, что пользователь становится еще в большей степени активным участником в формировании смыслов (Elsaesser 2009).

Очень интересен также подход профессора лингвистики Д. Таннен с ее «метасообщениями»: в своей работе «The Medium Is the Metamessage: Conversational Style in New Media Interaction» профессор Таннен, исследуя *разговорный стиль* в новых медиа, подчеркивает, что непосредственно текстовые сообщения в современном контенте содержат не только «текстовый смысл», но и некоторые «метасообщения», которые раскрывают интенции, стоящие за словами (Tannen 2013). Добавим, что с приходом в медиополе множества любителей, письменный и звучащий язык медиа становится более неформальным, разговорным, а в качестве «метасообщений» сегодня используются не только дополнительные символы или особенности пунктуации, а также постоянное цитирование мемов (и не только мемов, но и «мемических» кусков другого контента, подходящего по смыслу), что позволяет «упаковывать» гораздо больше

информации в «единицу» контента. Такая нарочитая и открытая «интертекстуальность» становится практически общим приемом¹⁶, формируя особый стиль.

Нельзя не отметить также сборник «The handbook of discourse analysis», в котором, в частности, одна из глав посвящена такому важному свойству медиаконтента как *мультимодальность*. Главу «Multimodality» написал Тео ван Лёвен (Leeuwen 2015). Профессор Лёвен рассматривает концепцию «визуальной грамматики» (visual grammar) в качестве способа анализа того, как визуальные элементы могут быть организованы для передачи смыслов подобно тому, как грамматика организует слова. Тезисы ван Лёвена очень интересным образом коррелируются с исследованиями *экранного языка*, языка кино (профессор, безусловно, упоминает Парижскую Школу семиотиков, которые изучали семиотику кино, комиксов, графики и музыки). Вероятно, что в контексте конвергентных медиа мы имеем дело с еще более интересной грамматикой, с каким-то новым языком коммуникации.

Здесь важно снова отметить превалирование *визуальности* в современной коммуникации. Медиаконтент эпохи конвергенции почти всегда имеет визуальную основу и часто содержит полностью или частично аудиовизуальные элементы. А значит – пересекается с экранным языком, языком кинематографа¹⁷, имеющим, вне сомнений, собственную специфику, которая редко учитывается при анализе контента. Между тем, экранный язык имеет в своем арсенале такие смыслопорождающие приемы как монтаж (например, эффект Кулешова), вертикальный монтаж (сочетания звукового и видеорядов), Мейерхольдовско-Эйзенштейновский монтаж аттракционов (Пудовкин 1974, Эйзенштейн 2004а, Эйзенштейн 2004б).

Особое место занимает такое направление в изучении медиа как медиалингвистика, суть которого «состоит в обнаружении и описании закономерностей взаимодействия вербального и медийного уровней медиатекста, в изучении особенностей использования знаков каждого уровня, а также различных вариантов их комбинаций» (Добросклонская 2013, с. 26). Медиалингвистика предлагает всестороннее изучение медиа с позиций языка и текста (медиатекста). В частности, Т. Добросклонская отмечает, что «в рамках медиалингвистического подхода методика анализа медиатекстов как объемного многоуровневого явления дополняется устойчивой системой параметров, которая позволяет дать предельно точное описание того или иного медиатекста с точки зрения особенностей его производства, канала распространения и лингвоформатных

¹⁶ Здесь можно сказать и о явном наличии и обратного влияния: в разговорной речи за пределами медиа люди часто цитируют собственное поведение в стиле цитаты мема. Так, после фразы «А я такой...», как правило, следует самописание своего поведения не как *самое себя*, а как *персонажа мема*.

¹⁷ Крайне важно отметить, что язык кинематографа, по своей природе, визуален и, в идеальном случае, смыслы порождаются в нем невербально.

признаков» (там же). Однако, система параметров, о которой пишет Добросклонская, сегодня может быть устойчива только с некоторыми допущениями: как было отмечено ранее, медиатекст является инвариантом, *частью* контента, который крайне нестабилен и имеет сложную динамично меняющуюся структуру. В то же время, медиалингвистический подход, вне сомнений, обладает мощным инструментарием.

Например, такой метод как интенциональная стилистика (Дускаева и др. 2012) выводит на первый план такое понятие как интенция (намерение) и интенциональность, которая «считается фактором осознанности речевого поведения» (там же). Авторы подхода настаивают, что «осознанность – важная характеристика речепорождения в институционально организованной медийной речи» (там же), обсуждают прикладное значение подхода для «размышлений о профессионализме журналиста, пиар-мена и рекламиста» и для «разработки содержания и методики преподавания речеведческих дисциплин на факультетах журналистики и массовой коммуникации» (там же). В то же время, как было отмечено ранее, ландшафт современного медиа очень сильно изменился и все еще находится в нестабильном состоянии: профессионалы и, в частности, профессиональные журналисты теперь не доминируют в медиaprостранстве, а аудитория блогера-любителя может сегодня соперничать с реальной аудиторией профессиональных СМИ. Это не означает, что интенциональный подход не работает для «любителей». Наоборот. Но он, по всей видимости, приобретает специфические черты в условиях, когда медиа становится все более индивидуализированным. Теперь, как упоминалось выше (в разделе 1.1.2), человек использует медиа не только для получения информации о мире, но для того чтобы мир получил информацию о нем. Такое намерение как *показать ту копию себя, которую я хочу чтобы видели* с помощью медиа – становится значительной частью той самой *осознанности*. Здесь можно вести речь о каждом человеке как о потенциальном «бренде»¹⁸. Предложим наименование для этого явления: «self-media».

Очевидно, что сегодня не действуют никакие рамки, нет правил (и жанров в традиционном понимании), а новые форматы¹⁹ контента образуются быстрее чем автоматизируются прежние. Безусловно пока одно: весь контент связан между собой различными способами – явно цитируя друг друга (интертекстуальность), ссылаясь друг на друга (гипертекстовость), заимствуя друг у друга приемы и так далее. И нам необходима некоторая отправная точка для развертывания анализа. Такой отправной точкой мог бы стать жанровый подход, но с обновлённым пониманием жанра как «формулы», которую Дж. Фиске определял как *конвенции*, представляющие собой

¹⁸ Интересное исследование о медиабренде «От медиатекста к медиабренду»: (Шестеркина и др. 2014).

¹⁹ Здесь и далее под термином «формат» подразумевается *авторская креативная форма* контента.

структурные элементы жанра, общие для разного рода медиапрограмм и признаваемые продюсерами и аудиторией (Fiske 1987, p.109).

1.2.3. Конвергентный жанр

«Ощущение, что с медийными жанрами что-то происходит, буквально висит в воздухе» - восклицает профессор Шмелёва в самом начале своего исследования текущего состояния проблемы медиажанров (Шмелёва 2018). Действительно, «жанровые перегородки упраздняются, происходит заметная эволюция системы жанров, их синтез» (Солганик 2003). Е. Спиридонова отмечает, что «цифровизация и мультимедиатизация привели к трансформации традиционных жанровых форм (хотя и не отменили их) и дали импульс к созданию новых» (Спиридонова 2014). Например, ранее не были известны такие жанры (именно не форматы, а жанры, целые «направления») как «Распаковка гаджета», «Сборка компьютера», «Игровой стрим» или «Прохождение игры» («Геймплей») ²⁰.

Действительно, процессы конвергенции привели жанры «в движение» и, если раньше (в до-интернет, до-конвергентную эпоху) жанры «успевали» устояться в новых технологических условиях (такими условиями было, например, появление кабельного телевидения, формата mp3, культуры iPod и «раннего» Интернета со скромным сетевым трафиком, но с мощной новацией – гипертекстом), то сегодня новые технологические возможности возникают быстрее, чем соответствующие жанры и/или их производные успевают сформироваться. Возникают очевидные затруднения с прямым ассоциированием того или иного контента с каким-то одним «простым» и «понятным» жанром: очень часто новые жанры «наследуют» сразу несколько хорошо знакомых, устоявшихся «жанров». Так, например, канал «BadComedian» относится к сложному и динамичному жанру «YouTube-Кинообзор», который вбирает в себя «по наследству» самые разнообразные жанровые признаки.

В контексте конвергенции логично предположить что под трансформацией традиционных жанровых форм, под тем явлением, при котором новые жанры образуются путем «наследования» сразу нескольких «традиционных» жанров, подразумевается не что иное как *конвергенция жанров*. И. Кирия отмечает как раз, что конвергенция жанров связана с тем, что «жанры, ранее

²⁰ Например: <https://www.youtube.com/watch?v=piYf4gDthjY> (распаковка); <https://www.youtube.com/@MaddyMURK> (сборка); <https://www.youtube.com/@GyanGaming> (стрим); https://www.youtube.com/watch?v=F8YkKREn_zs (геймплей).

свойственные какой-либо одной медиаплатформе, проникают и ассимилируются с другими» (Кирия 2010, с. 17).

Попробуем уточнить определение *конвергентного* жанра.

Традиционно жанр определяется как «исторически определившийся тип отображения реальной действительности, обладающий рядом относительно устойчивых признаков» (Борецкий и др. 2002). Л. Кройчик говорит о жанре как об особой форме организации жизненного материала, представляющей собой «специфическую совокупность структурно-композиционных признаков» (Кройчик 2000, с. 135) и подчеркивает, что жанр обладает рядом устойчивых, повторяющихся признаков. Д. Фиске в своем исследовании телевизионной культуры определяет жанр как *культурную практику (cultural practice)* (Fiske 1987). Д. Миттел говорит о жанрах как о культурных продуктах (*cultural products*), созданных «медийными практиками и подверженных постоянным изменениям и переопределению» (Mittell 2004, p. 1). Можно подытожить, что (медиа)жанры, позволяют «уменьшить энтропию», *систематизировать* быстрорастущую массу (медиа)контента.

Можно ли выделить некоторые структурные *элементы* жанра – то из чего жанр «состоит», то, что непосредственно участвует в формировании конвергентных жанров? На основании работ Т. Райалла (Ryall 1970), Дж. Фиске (Fiske 1987), Р. Альтмана (Altman 1999), Л. Кройчика (Кройчик 2000) и А. Тертычного (Тертычный 2014), мы можем представить жанр как абстрактную совокупность некоторых **структурных единиц, жанровых признаков**, которые, повторимся, Фиске называет конвенциями (*conventions*), Альтман – элементами (*elements*), а Райалл – правилами (*rules*). Существуют и иные подходы, как и множество специфичных жанровых признаков. Тем не менее, в контексте нашего исследования, учитывая разнообразие подходов, представляется целесообразным *абстрагироваться* от разнородности жанровых признаков путем введения унифицированного понятия, характеризующего жанр и объединяющий его признаки.

Введем понятие *сигнатуры жанра*.

Сигнатурой²¹ жанра будем называть уникальный набор разнородных жанровых признаков, образующих структуру данного жанра. Каждый признак при этом будем называть *элементом сигнатуры*. Будем полагать также, что каждый элемент сигнатуры имеет *вес²²* – показатель доминанции того или иного жанрового признака. Чем больше тот или иной жанровый признак доминирует в общей палитре признаков (то есть оказывает влияние на характер контента в целом), тем больше он (как элемент сигнатуры) имеет вес. Вес – динамичен и может меняться с

²¹ Понятие сигнатуры заимствовано из информатики (сигнатура метода).

²² Понятие веса в данном контексте заимствовано из математической теории графов.

течением времени. Вес элемента сигнатуры является очень важной характеристикой: именно по элементам, имеющим наибольший вес, будет предложено провести *многоаспектный*²³ анализ контента.

При этом под **устойчивостью** сигнатуры жанра будем понимать способность жанра сохранять жанровые признаки (элементы сигнатуры) в течение долгого времени. Очевидно, что «традиционные» жанры обладают более *устойчивой* сигнатурой. В этом ключе *описать жанр* – означает *реконструировать* или *описать* его сигнатуру. А процесс создания (генерации) контента в конкретном жанре будем обозначать как процесс *развертывания сигнатуры* этого жанра *в поле*²⁴ данного контента.

Предложим теперь в этом ключе версию понятия *конвергентный жанр*.

Конвергентным жанром предлагается называть такой жанр, **сигнатура которого**

- **формируется** пересечением с сигнатурами других жанров, заимствуя соответствующие жанровые признаки в точках пересечения;
- **имеет** постоянное подмножество – **константу сигнатуры** – состоящее из жанровых признаков, свойственных конвергентному контенту: *мультимедийность, интерактивность, вариативность* (каждый из которых может быть как активным, так и пассивным, то есть не задействованным);
- **является** нестабильной и находится в перманентном процессе модификации, при этом имеет относительно *устойчивую фракцию* (называемую *паттерн*²⁵) и *неустойчивую фракцию*;
- **имеет** «след» платформы, в среде которой *осуществляется*²⁶ любой контент данного конвергентного жанра.

Прокомментируем каждый пункт предложенного определения.

Формирование и константа. Две сигнатуры пересекаются, если соответствующие жанры имеют хотя бы один общий жанровый признак, который является в этом случае точкой пересечения. Точки пересечения сигнатур разных жанров образуют своеобразную *жанровую сеть*. Конвергентные жанры, являясь гибридными, заимствуют (наследуют) большинство жанровых признаков у других жанров. Константа сигнатуры складывается из жанровых

²³ См. п. 2.1.

²⁴ Под *полем контента* здесь понимается не только сам контент, но также процесс его создания, соответствующую платформу и инструменты.

²⁵ Имеется в виду «образец».

²⁶ Под *осуществлением* контента в среде платформы понимается комплекс процессов, охватывающих весь «жизненный цикл» контента в рамках данной платформы: от создания до публикации / стрима.

признаков конвергентной эпохи: мультимедийность, интерактивность, вариативность – эти признаки в той или иной комбинации характерны для подавляющего большинства современного контента.

Нестабильность. Сигнатура конвергентного жанра чрезвычайно нестабильна, жанровые признаки могут меняться, исчезать, появляться новые. При этом, жанровые признаки, которые неизменно сопутствуют жанру уже некоторое время, образуют относительно *устойчивую фракцию*, которую можно также определить как некоторый «паттерн сигнатуры», то есть образец. Например, активное цитирование мемов стало устойчивым признаком такого жанра как видеоблог. Очевидно, что в устойчивую фракцию входит также константа сигнатуры. Остальные признаки входят в *неустойчивую фракцию*, что является прямым последствием внесения в жанр той или иной *индивидуальной специфики* одним или рядом создателей контента. Например, манера BadComedian'a и некоторых других «кинообзорщиков» перевоплощаться в различные образы – есть *неустойчивый* признак жанра «YouTube-Кинообзор». Здесь присутствует (на первый взгляд) некоторое противоречие: обычно мы привыкли называть жанром нечто устоявшееся, «испытанное» временем. Однако, 1) мы имеем дело с конвергентными жанрами, с жанрами нового типа; 2) в «былые времена» не было таких стремительных перемен в технологиях и выразительных средствах и 3) можно сказать, что сигнатуры жанров с «большой выдержкой» просто не имеют неустойчивой фракции.

След платформы. В практической плоскости это – технологичность конвергентного жанра, которая проявляется в том или ином жанровом признаке (например, *прием* возникновения визуального элемента-подсказки при наведении на объект очков дополненной реальности). Как было подчеркнуто ранее, платформы сегодня «задают тон», заставляют контент-мейкеров использовать те или иные возможности.

Важно отметить, что приведенный выше *сигнатурный подход* не предполагает полного и исчерпывающего описания конвергентного жанра, но позволяет сконцентрировать (вынести «за скобки») в одной абстракции (в сигнатуре) разнородные жанровые признаки и, тем самым, создать уникальную «подпись» жанра, некоторый «концентрат», который можно использовать для дальнейших, более развернутых исследований.

Отметим также, что существует похожий подход, в котором рассматриваемые жанры называют гибридными или гипержанрами²⁷. При этом, наиболее близко к идее *особенных*

²⁷ Так, британский исследователь телевизионных жанров Г. Крибер отмечает, что «некоторые художественные тексты [artistic texts] представляют собой смесь [mixture] (или гибрид) нескольких различных жанров» (Creeber 2015). Л. Шестеркина указывает, что «разнообразие форм подачи материала в журналистике предполагает и наличие

гибридных жанров, к идее именно конвергентных жанров, по нашему мнению, подходит концепция А. Хлызовой, которая называет их «гибридными жанрами 2.0»²⁸ (Хлызова 2016). Например, она отмечает, что стали появляться «гибридные жанры 2.0, которые не имеют аналогов на телеэкране и свойственны только телевидению в Интернете» и что «к гибридным жанрам 2.0 можно отнести стрим – первоначально это интернет-трансляция пользователем процесса прохождения им видеоигр, сейчас это может быть трансляция пользователем любого фрагмента своей жизни на собственном интернет-канале или хостинге» (там же, с. 53).

Однако, на наш взгляд, понятие конвергентного жанра шире, чем понятие гибридного, так как оно изначально учитывает мультимедийность, интерактивность, потенциальную вариативность и, в целом, «технологичность».

множества гибридных жанров – материалов, сочетающих черты нескольких жанров» (Шестеркина 2016, с. 116). И. Карпенко подчеркивает, что «суть явления жанровой гибридизации [...] заключается во взаимопроникновении различных жанрообразующих факторов в пределах одного произведения» (Карпенко 2021). О гибридных жанрах говорят также, например, А. Качкаева (Качкаева 2010а), В. Зиневич (Зиневич 2021), А. Хлызова (Хлызова 2016), Л. Антонова и А. Махалова (Антонова и др. 2020). Отметим также концепцию «интернет-жанра», которую упоминает, в частности, Е. Баженова и И. Иванова (Баженова и др. 2012), однако, мы не можем полностью принять данную концепцию из-за «интернет-центрированности».

²⁸ И уточняет, что сам термин «Жанр 2.0» был предложен Е. Горошко в публикации 2011 года «”Чирикающий” жанр 2.0. Твиттер или что нового появилось в виртуальном жанроведении» (Вестник Тверского государственного университета, 2011, No 3. с. 11).

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА

2.1. Многоаспектный анализ и подготовка к нему

На предварительной стадии анализа необходимо провести общий обзор платформы, выявить общие характеристики контента, сделать краткий обзор «соседей» контента (похожего контента, расположенного на этой же платформе).

Далее, в рамках основной стадии анализа, нужно предпринять попытку смоделировать конвергентный жанр, к которому *мог бы* принадлежать данный контент. Для этого необходимо сочетать контент-анализ и «генеалогический» анализ, выявляя те жанры (и их взаимосвязи), различные свойства которых «наследует» моделируемый конвергентный жанр.

Полученный результат следует затем использовать для *многоаспектного анализа*, который заключается в том, чтобы применить один или несколько методов (таких как, например, дискурс-анализ) последовательно к контенту так, как если бы он [контент] относился бы только к некоторой ограниченной комбинации соответствующих жанров (при этом учитываются жанровые признаки с наибольшим *весом*). Основная цель такого анализа: «посмотреть» на контент с различных углов зрения, привлекая при этом только ему свойственную специфику.

Так, например, канал «BadComedian» Баженова можно рассматривать как с точки зрения (под «углом») того, что это *любительская кино-рецензия + публицистическое исследование*, так и с точки зрения, что перед нами *стенд-ап шоу + шоу пародий + балаган*, а также с точки зрения того, что это – *сериал о приключении российского кино и его создателей* в телевизионном стиле со сквозными персонажами.

Результатом такого анализа может стать объемное описание контента и его связей с различными жанрами.

Опишем алгоритм по шагам.

2.2. Алгоритм

Предварительные условия (фиксация текущего состояния контента)

- Выполняется **снимок** – фиксация текущего состояния контента для проведения исследования, если это позволяют условия. Если речь идет о стриме, то для исследования используется запись стрима с указанием точного временного промежутка, когда стрим был осуществлен, технических условий записи и параметров записанного контента.

I этап. Предварительный анализ

- 1) описать платформу;
- 2) провести общее описание контента с указанием статистических сведений;
- 3) установить автора (источник контента);
- 4) описать «соседей» – то есть контент, который *похож* на исследуемый и, вероятно, принадлежит тому же жанру, но имеет свою индивидуальную специфику (которая влияет на неустойчивую фракцию сигнатуры жанра);
- 5) провести компонентный анализ мультимедийного контента²⁹;
- 6) провести анализ приемов цитирования и заимствования контента³⁰.

II этап. Моделирование жанра

- 1) сочетая контент-анализ и «генеалогический» анализ выявить соответствующие жанровые признаки и смоделировать жанр (реконструировать его сигнатуру);
- 2) провести позиционирование по степени мультимодальности и манере подачи информации³¹.

III этап. Многоаспектный анализ

- 1) составляется комбинация **K** из 2–3 жанровых признаков плюс константа сигнатуры;
- 2) проводится анализ контента в контексте как если бы контент относился бы *только* к некоторому жанру, соответствующему комбинации жанров **K**, с применением одного или нескольких методов: контент-анализ, дискурс-анализ и мультимодальный анализ (могут также использоваться и другие методы);
- 3) перейти к шагу 1) или завершить анализ (рассмотрев минимум 2 комбинации).

Завершающий этап

- 1) (опционально) провести сравнительный анализ: для этого выполнить снимок состояния контента из более раннего времени;
- 2) сделать выводы.

²⁹ Метод описан в п. 2.5.

³⁰ Метод описан в п. 2.6.

³¹ Метод описан в п. 2.4.

2.3. Фактор насмотренности

Каким образом можно реконструировать сигнатуру моделируемого жанра? Какой метод необходимо применить для выявления соответствующих жанровых признаков? В этом вопросе может оказать существенную помощь фактор, который, можно сказать, вполне сформировался к настоящему времени. Речь идет о *факторе насмотренности*, который соотносится с явлением, которое М. Гаспаров, вслед за М. Бахтиным, называет «памятью жанра» (Бахтин 2002; Гаспаров 2012). Цивилизация уже получила такое количество визуального материала (кино, телевидение, сетевое видео и так далее), что можно говорить о *насмотренности* как о «визуальном опыте человека», как о «визуальной эрудиции» (Ефимова 2021), как о факторе (или о «навыке»), позволяющем, по замечанию О. Ефимовой, сформировать «интеллектуально-визуальную “библиотеку” в голове индивида» (там же).

Именно *насмотренность* может помочь исследователю увидеть, *на что похож контент* и в целом, и в деталях; выявить тот или иной жанровый признак, провести необходимые пересечения и «построить» соответствующую жанровую карту – и, в итоге, реконструировать сигнатуру моделируемого жанра. Как продолжает Ефимова, «насмотренность (как личностное и профессиональное качество современного специалиста) можно понимать как способность быстрого оценочного суждения на основе богатого опыта восприятия большого количества визуальных и аудио-объектов» (там же).

Таким образом, для реконструкции сигнатуры моделируемого жанра проводится контент-анализ в сочетании с «генеалогическим» анализом с целью выявления *элементов похожести* контента на контент того или иного жанра. Исследователь, делая то или иное оценочное суждение, пользуется своей собственной *насмотренностью*.

2.4. Позиционирование по степени мультимодальности и манере подачи информации

Концепция предлагаемого метода появилась под влиянием исследования общих свойств современного медиаконтента и, в частности, под впечатлением работ Т. Поповой и Е. Вартановой (Попова 2018; Вартанова 1999). Так, большинство современных медиажанров в плане манеры подачи информации в разной степени «тяготеет» сегодня или к более «информационной манере» (information), или больше к развлекательной, эмоциональной манере (entertainment). Новостные и аналитические жанры склонны к «чистой информации» (особенно – так называемая *журналистика фактов*). Такие (ставшие уже традиционными) блогерские жанры как

«распаковка» или «обзор» (на что-либо) *информируя* (о новом продукте и так далее), тяготеют при этом к развлечению. Наконец, музыкальные клипы, многие стендапы, как и большинство постов в сети TikTok можно отнести к «чистому» развлечению. Говоря об эдьютейнменте как о слиянии «education + entertainment» (Варганова 1999), то эдьютейнмент можно представить так же как *жанр* между развлечением и информацией, но с образовательной *интенцией*.

Одновременно, по результатам наблюдений, можно предположить, что весь контент также можно позиционировать по шкале возрастания (усложнению) мультимодальности: от использования преимущественно (но не только) вербальных средств коммуникации до задействования целого комплекса невербальных. Так, для одного контента важен, например, только разговор, только *информация*, а то *как* он будет *снят* (на видео) – совершенно неважно. Это как раз – чаще всего – опция радиостанций и многих блогеров, которым не так важно, **как** снимается их разговор, какие «крупности», какой монтаж, а важно только то, **что** непосредственно они *говорят*. В то же время, существуют жанры, для которых чрезвычайно важна невербальность, визуальность: создатели такого контента используют целую палитру приемов невербальной коммуникации, широко используют визуальные образы, звуковые эффекты, актерскую игру, приемы монтажа и так далее. Существует также контент с «минимальной» вербализацией – музыкальные клипы³², хореографические шоу.

Концепция метода позиционирования по степени мультимодальности и манере подачи информации состоит в объединении этих двух «шкал» – манеры подачи и степени (сложности) мультимодальности – что образует своеобразное 2-мерное «поле жанров», имеющее, соответственно, ось М (сложность мультимодальности) и ось Е (степень entertainment в манере подачи информации) (см. рис. ниже).

Рис.: Поле жанров.

³² Можно предположить, что музыкальный видеоконтент зачастую популярен даже тогда, когда большинство потребителей не знает языка исполнителя. Так обстоят дела, например, с группой Rammstein.

Предположительно, в этом «поле», в той или иной области между двух соответствующих осей, можно позиционировать большинство единиц современного контента.

Возникает вопрос: всегда ли большая степень мультимодальности означает большую степень entertainment в манере подачи информации? Предварительно можно утверждать, что подобная линейная зависимость имеет место не всегда. Например, некоторые инвестиционные web-порталы и финансовые телеканалы задействуют довольно большую палитру «модусов», стремясь уместить большое количество информации на минимальной площади, но это никак не связано с развлечением.

2.5. Компонентный анализ мультимедийного контента

Этот метод предлагается как часть стратегии по исследованию конвергентного контента и предназначен для анализа компонентного состава аудиовизуального контента, протяженного во времени, где каждый компонент рассматривается как аудиовизуальный или исключительно аудиальный слой (трек, группа) в рамках соответствующей аппликации³³, используемой для создания контента. Иными словами, этот метод подразумевает декомпозицию контента на элементы (компоненты) и последующее распределение их по группам в зависимости от типа и назначения элемента. В рамках данного подхода не придаётся значения тому, как группы компонентов (треки, слой) «включаются» по оси времени (на «таймлайне»), не важны монтаж и ритм, а критически важно понимание того, из каких именно

Рис.: Пример таймлайна

³³ Имеется в виду такие приложения как, например, Final Cut Pro, After Effects, Unreal Engine, компонентно-ориентированные UI-фреймворки React, Angular и др.

компонентов, собственно, состоит контент и как эти компоненты могли быть сгруппированы создателем контента.

Например, (сравнительно) простой видеоблог содержит, как правило, два слоя (две группы): это, собственно, видеосъемка самого блогера (то есть *процесса ведения блога*, когда блогер в кадре) и, например, слой «цитат», то есть набор видеомемов, которые блогер иногда включает в монтаж. На рисунке выше продемонстрирован пример такого «таймлайна» где представлены две группы (два трека) и дополнительно показано как фрагменты из обеих групп могут «включаться» (делается активным) в монтаже.

Более сложный контент может содержать существенно большее количество групп. При этом для данного метода неважно, когда и как именно визуально «включается» компонент (это может быть как полнокадровое включение, а может быть включение наложением на другой слой – как, например, мультиэкран как в игровых стримах).

Анализ выполняется в два этапа.

Этап первый (*наблюдение*): исследователь тщательно просматривает контент, обращая внимание на все компоненты и фиксирует их (возможно, с использованием программного обеспечения для аннотации аудиовизуального контента).

Этап второй (*группировка*): исследователь группирует выписанные компоненты друг с другом. Так, например, все цитаты из кинофильмов составят, в итоге, одну группу; все фрагменты стендапа³⁴ блогера также, в итоге, составит одну группу.

Данный метод помогает понять как устроен контент изнутри и обеспечивает анализ структуры аудиовизуального контента, выделяя каждый компонент и группируя компоненты для, например, оценки «вклада» компонента и групп компонентов (слоев, треков) в общее качество и сложность контента.

2.6. Анализ приемов цитирования и заимствования контента

Суть предлагаемого метода (который ассоциативно пересекается с *интертекстуальным анализом* в литературе) состоит в выявлении (посредством контент-анализа) и классификации приемов, которые используются автором контента при цитировании и заимствовании стороннего контента или собственного контента, созданного ранее.

Таковыми приемами могут быть, в частности:

³⁴ Стендап здесь – не жанр, а термин из видеопродакшена, означающий монолог в кадре на камеру.

- прямое цитирование в исходном виде:
 - без звука;
 - как стоп-кадр;
 - цитирование в режиме полиэкрана (в отдельном окне);
 - с переозвучкой³⁵;
 - с перемонтированием³⁶;
- внедрение в видеофрагмент F:
 - использование видеофрагмента F только как фона;
 - внедрение текст-содержащих элементов (титров);
 - внедрение своего видео (или CGI/VR³⁷) в видеофрагмент F так, что внедряемое видео становится участником действия в видеофрагменте F;
 - замена персонажа (-ей) в видеофрагменте F.

Данный метод, в сочетании с методом компонентного анализа мультимедийного контента, помогает проникнуть во внутреннюю «кухню» контент-мейкера, выявить дополнительную информацию о структуре контента и о роли соответствующих его элементов.

³⁵ Сленг. Означает (в нашем случае) буквально замена речевой звуковой дорожки.

³⁶ Сленг. Означает изменения в монтаже.

³⁷ Компьютерной графики или элементов виртуальной реальности.

ГЛАВА 3. КЕЙС «YOUTUBE-КАНАЛ «BADCOMEDIAN»»

3.1. Фиксация текущего состояния

В первую очередь, согласно алгоритму, необходимо выполнить *снимок* – зафиксировать текущее состояние контента для последующего анализа. Технически, в данном случае, это осуществляется полным копированием YouTube канала «BadComedian» на отдельный сервер в виде группы видеофайлов в максимальном качестве. Копирование сопровождается *скриншотами*, которые фиксируют состояние структуры канала и визуальных элементов его оформления.

3.2. Предварительный анализ (общие сведения)

Характеристика платформы, общая характеристика YouTube-канала «BadComedian», обзор «соседей» канала, а также список эпизодов канала за 2018–2023 гг. приведены в приложениях №№ 1, 2, 3, и 4 соответственно.

3.3. Компонентный анализ мультимедийного контента

В результате проведенного *наблюдения* с последующей *группировкой* был составлен следующий список групп, из которых, в основном, состоят ролики Баженова.

№	Группа (трек, слой)	аудио / видео / аудио+видео
1	Текст ведущего. Включая опцию «Bad Comedian в кадре» и опцию «Закадровый голос»	аудио+видео, аудио
2	Цитаты из фильма (фильмов), на который (-ые) делается обзор. Включая опцию «без CGI ³⁸ » и опцию «с CGI»	аудио+видео, видео
3	Постановочные (игровые) скетчи. Включ. опцию «без CGI» и опцию «с CGI»	аудио+видео, аудио
4	Мемы, включая видеомемы, статические меммы, аудиомемы – взятые в оригинальном виде, а также перемонтированные и/или обработанные с CGI	видео, аудио, аудио+видео

³⁸ CGI – компьютерная графика.

5	Разное видео для поддержки Текста (фрагменты разных фильмов, блогов, кадры хроники, фрагменты телепередач, стоки ³⁹ и так далее)	аудио+видео, видео
6	Дополнительное видео, специально снятое для обзора (документы, тексты книг и так далее), включая полностью CGI (например, анимация)	видео, аудио+видео
7	Перебивки ⁴⁰	аудио+видео
8	Титры и подписи (изначально CGI)	видео

3.4. Анализ приемов цитирования и заимствования контента

В ходе контент-анализа было установлено, что Баженов пользуется самой широкой палитрой приемов при цитировании и заимствовании стороннего контента. Собственный контент *Бэд* не цитирует в его исходном виде (за редким исключением), но переснимает, если речь идет о новом скетче с тем или иным персонажем. В результате был составлен следующий перечень приемов.

№	Прием	Пример
1	Прямое цитирование фильма, который является предметом обзора	Используется постоянно как основной прием
2	Внедрение. Использование как фон	https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=46 https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=348 https://youtu.be/1nX0kF2UwDc?t=1316 https://youtu.be/nJtAxj9A_sk?t=2070
3	Внедрение. Использование как многослойный фон. С дорисовкой элементов	https://youtu.be/0OmC1HcTGBc?t=1578
4	Внедрение. Использование как фон. Как часть монтажной фразы.	https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=303 https://youtu.be/YAdIiPaf3_0?t=524 https://youtu.be/0OmC1HcTGBc?t=179
5	Внедрение. С заменой персонажа	https://youtu.be/nIkH6C3_CX8?t=4695 https://youtu.be/IRCbU-IXny4?t=540 https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=828 https://youtu.be/YAdIiPaf3_0?t=844

³⁹ Под стоком (термин медиапродакшена) понимается агрегатор видеороликов для использования в монтаже других видео. Стоки могут быть платными и условно бесплатными. Стоки могут включать, например, футаж (видеофрагменты) с видами городов, природы, животных и так далее.

⁴⁰ Перебивки (сленг из медиапродакшена) – это короткие (и, как правило, яркие как «вспышки») видеофрагменты, которые вставляются в монтаж для акцента или разделения эпизодов.

		https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=465 https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=735
6	Прямое цитирование. Без звука, с наложением собственного звука	https://youtu.be/IRCbU-IXny4?t=779 https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=237 https://youtu.be/6U9HYTyTIVw?t=2073 https://youtu.be/nJtAxj9A_sk?t=1674
7	Самоцитирование: цитирование своего персонажа-мема с пересъемкой	https://youtu.be/IRCbU-IXny4?t=466
8	Прямое цитирование в исходном виде, размещенное в одном кадре нескольких фрагментов (полиэкранный). Без звука, с наложением собственного звука	https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=204
9	Прямое цитирование в исходном виде. Мем	https://youtu.be/6U9HYTyTIVw?t=2098 https://youtu.be/YAdIiPaf3_0?t=772 https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=124 https://youtu.be/6U9HYTyTIVw?t=2069 https://youtu.be/0OmC1HcTGBc?t=1869
10	Использование как фон с наложением скриншота и собственным звуком	https://youtu.be/2_bWhf5SdtI?t=88
11	Прямое цитирование в исходном виде. С переозвучкой.	https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=216
12	Прямое цитирование в исходном виде	https://youtu.be/IRCbU-IXny4?t=280 https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=261 https://youtu.be/nJtAxj9A_sk?t=1333
13	Внедрение с прозрачностью. Использование в качестве фона видео, смешанное из разных источников.	https://youtu.be/Xv3GHOupSbA?t=203
14	Цитирование только звуковой фразы.	https://youtu.be/1nX0kF2UwDc?t=594

3.5. Позиционирование канала BadComedian по степени мультимодальности и манере подачи информации

Для ВС⁴¹ характерна большая роль невербальных средств коммуникации, высокая степень мультимодальности и развлекательная манера подачи информации. Баженов делает шоу, где широко применяет компьютерную графику, «плотный» монтаж, различные эффекты, использует хорошо продуманный сценарий, целую палитру приемов работы с «внешним» контентом (см. раздел 3.4) – умело комбинируя различные «модусы» и генерируя мемы. Бэд не только следит за

⁴¹ Здесь и далее - сокр. от BadComedian.

своей интонацией, мимикой и жестикуляцией как *ведущий*, но выступает также как *актер* (см. Приложение №5, где представлены персонажи Бэда).

В качестве сравнения: для канала «КИНОПИЗДЕШ» всё это как раз не так актуально. Ребятам из провокативного (но, скорее, по названию) канала совершенно не важна визуальность (и мультимодальность в целом) их обзоров. Они нарочито снимают и организуют пространство съёмки «как попало», будто «избавляясь» от лишних средств выражения, «модусов», делая упор как раз на *текст*, на свои диалоги, то есть на вербальную коммуникацию. Да, «КИНОПИЗДЕШ» – это тоже шоу, но в гораздо *меньшей* степени, чем ВС. Ниже представлены скриншоты ведения канала «КИНОПИЗДЕШ» (левый) и канала BadComedian (правый).

Скриншоты каналов КИНОПИЗДЕШ и BadComedian.

Однако, нельзя утверждать, что *вербальная* коммуникация играет незначительную роль для ВС. Особенно в последнее время, «чистая» информация, передаваемая именно вербально, стала играть все возрастающую роль за счет проводимых *Бэдом* историко-публицистических «расследований».

Вариант позиционирования по степени мультимодальности и манере подачи информации канала BadComedian (позиционирование в поле жанров) в сравнении с каналом «КИНОПИЗДЕШ» представлен на рисунке.

3.6. Моделирование жанра: реконструкция сигнатуры

3.6.1. «BadComedian» как Videоблог

Действительно, ВС это, прежде всего, *видеоблог*, то есть, как определяет И. Текутьева, – «интернет-явление, включающее в себя создание и выкладывание в сеть видеоматериалов на ту или иную тему в выбранном автором формате» (Текутьева 2016, с. 107). С. Мурсекаева добавляет: «видеоблог можно охарактеризовать как монолог, публичную речь, целенаправленную речь, говорение, подготовленную или спонтанную речь» (Мурсекаева 2017, с. 343). Можно также добавить, что современный видеоблог приобрел следующие устойчивые признаки:

- присутствие «блогерской» лексики (например, жаргонизмы: «ютубчик», «видосик»; неологизмы: «запилить видос»; сленг на основе англицизмов: «на хайпе», «хейтеры», «годный контент», «в интернетах», «стрим», «хайп», «бан», «бот», «донат», «кинуть страйк» и другие);
 - Баженов, в дополнение к этому набору, использует также свой «словарик», что является проявлением идеостиля на лексическом уровне, например: фраземы «Муд'цкий российский монтаж», «Мужики в форме», «По секретным документам», сленговое «Киноделы», жаргонизм «Бомбануло», ироническое прощание «Всего плохого»;
- свободное присутствие в лексике нецензурных слов (однако, некоторые платформы, включая YouTube⁴², в последнее время используют ИИ-алгоритмы для детектирования недопустимой лексики на всех языках);
 - Баженов нередко использует такие слова, но «по сценарию», а не в «случайном» режиме;
- широкая практика цитирования мемов внутри фраз (когда мем заменяет то или иное слово или словосочетание из речи); не менее широкая практика заимствования видео для поддержки своей речи⁴³; использование интертекстуальности в практике цитирования мема с одновременным переозвучиванием (а в последнее время – уже с

⁴² Другие платформы более лояльны: например, Vimeo, Telegram.

⁴³ Этот прием «пришел» из телевидения где практикуется «перекрывание» для «иллюстрирования» звучащего текста: на голос диктора накладывается иллюстративный видеоряд, который берется из «стоков» (библиотек) и который, зачастую, не имеет прямого отношения к описываемым событиям.

заменой участков видео с помощью ИИ); в целом широкое задействование гипертекстовости: ссылки на другие ролики, на подкасты и так далее;

- Баженов постоянно и широко использует указанную практику (см. также п. 3.4, где приведен анализ приемов цитирования и заимствования контента);
- поликодовость: видеоблогер комбинирует различные средства коммуникации в одном сообщении – и вербальные, и невербальные сигналы, визуальные элементы и так далее; при этом характерен так называемый код-свитчинг («переключение кодов»): блогер очень часто смешивает в одном высказывании как языки (интегрирует англицизмы с родным языком), так и формальный и неформальный стили речи;
 - Баженов, особенно в поздних обзорах (за последние 5 лет), очень творчески использует поликодовость, код-свитчинг в речи и так далее;
- метакоммуникация и рефлексия: блогеры часто анализируют сам процесс коммуникации, рефлексиируют над своим стилем, оценивают свой прежний контент и реагируют на комментарии;
 - Баженов следит за комментариями, нередко реагирует на них, проводит стримы с ответами на вопросы, а иногда создает из пользовательских ситуаций мемы (например, история с драниками, которая описана в Приложении №2);
- интенциональные дискурсивные стратегии: блогеры сознательно применяют определенные стратегии для достижения своих коммуникативных целей, варьируя подходы в зависимости от контекста – от нарочито «серьезного» тона и последовательной аргументации, до использования юмора и развлекательных элементов;
 - интенция Баженова складывается как минимум из двух составляющих: 1) «поругать» плохое кино, выплеснув свое негодование в весьма изощренной форме; и 2) актуализировать, «доставить» свою повестку, свои взгляды на различные исторические события (на СССР, на НКВД, на Вторую мировую войну), а также свое отношение к тому как советское и российское отражается в западном кино (Баженов считает такое отношение «клюквой» и, в целом, занимает во многом парадоксальную позицию в отношении Запада);
 - за минувшие 5 лет канал ВС вполне сформировался и теперь Баженов *должен* соответствовать своему собственному уровню качества, своему формату, оправдывать ожидания подписчиков и донаторов – это существенное

добавление к интенции *Бэда*, своеобразный «кольцевой эффект» («сам создал – сам соответствуй»);

- характерные приемы съемки на 2 и более камер с нарушением правил обратной точки⁴⁴;
 - Баженов редко снимает на 2 камеры и редко нарушает это правило, что отличает его от «традиционного» блогера и «продвигает» в сторону профессионального телешоу.

Интересно, что видеоблогерство породило целую «культуру производства»: появилось множество обзоров и тьюториалов (обучающих видео) о том, какой выбрать микрофон для блога, какую камеру, как поставить свет и так далее. Производители оборудования также не остались в стороне: стали появляться «блогерские» камеры «для стримов», специальные микрофоны, программное обеспечение.

В целом, можно сказать, что видеоблог – это один из основных жанров, «зонтиковый» жанр, признаки которого присутствуют в сигнатурах многих других конвергентных жанров. Видеоблог выполняет важнейшую коммуникативную роль: это и есть *новейший способ коммуникации конвергентной эпохи*, который связан, как минимум, с двумя генеральными интенциями. Первая: осуществить, собственно, акт коммуникации (потенциально) со всем миром. Вторая: представить «лучшую копию» себя, представить внешнему миру тот свой образ, которым человек *хочет* быть представленным. Видеоблогинг и есть элемент «self-media». Как показано выше, ВС присуще большинство из признаков видеоблогинга.

3.6.2. «BadComedian» как Сатирический Видеообзор Плохого Кино

И. Текутьева выделяет *обзор* в качестве отдельного жанра блогинга, определяя его как «рассмотрение и анализ одного или нескольких объектов» (Текутьева 2016, с. 109). Согласно такой дефиниции, жанр, к которому может принадлежать ВС, безусловно, пересекается с жанром обзора. Объектом рассмотрения и анализа в данном случае является кино. Но мы имеем дело не просто с обзором и не просто с *кинорецензией* (с жанром, который также пересекается с «жанром ВС»), а: 1) с видеообзором (необходимо отметить такой характерный прием как *цитирование фрагментов фильмов*, что является важным жанровым признаком именно «видеообзора»); 2) с обзором в духе уничтожающей критики. А. Медведева определяет такой жанр как «Обзор плохого кино», который является «сатирическим двойником» жанра кинорецензии (Медведева 2020).

⁴⁴ Имеется в виду нарушение правил по направлению взгляда в камеру / мимо камеры.

Таким образом, здесь мы имеем целый фрагмент *жанровой сети*: **обзор плохого кино | кинокритика | обзор | видеоблог**. Все перечисленные жанры так или иначе имеют точки пересечения между собой и с моделируемым «жанром ВС». *Сатирическое* в определении А. Медведевой кажется нам крайне важным и, по-видимому, необходимо добавить этот жанровый признак: **«Сатирический видеобзор плохого кино»**.

Необходимо также отметить еще один момент: «Обзор плохого кино» можно назвать также **«фидбэком» (feedback) покупателя**. Это как запись в «жалобной книге». Зритель (покупатель) *жалуется* на то, что кино (продукт, товар) *не соответствует заявленному качеству*, при этом *ожидаемое качество* есть предмет *конвенции* между зрителем и производителями кинофильма. Жанр «фидбэка», очевидно, пересекается не только с жанром видеоблог-обзор, но и с таким жанром как «коммент».

Однако, остается вопрос: а кто и каким образом *определяет* («судит») что то или иное кино является *плохим*? Баженов не позиционирует себя как эксперта, несмотря на некоторые его оценки, выполненные в стиле знатока (например, употребляемые им термины «арка персонажа», «раскрытие героя» и так далее – имеют киноведческое происхождение, но часто «вырываются» из контекста⁴⁵). При этом Бэд как бы «подхватывает» некоторый дискурс, маркируя тот или иной фильм «плохим» как само собой разумеющийся факт. Ответом на этот вопрос может быть версия, что для Баженова, в целом, не важно «киноведческое» или даже «зрительское» качество кино, так как основная его интенция лежит в другом: в проведении своей повестки, своего взгляда на волне интереса к своему каналу. Так, например, было с фильмом А. Звягинцева «Левиафан», который был отмечен на многих кинофестивалях, включая Приз за лучший сценарий на Каннском фестивале, премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Баженов выпустил обзор⁴⁶ на этот фильм, а также неоднократно резко высказывался о фильме в своих интервью⁴⁷ как об «отвратительнейшем кино». И во всем этом непременно «сквозили» личные политические взгляды Баженова относительно критики тех или иных сторон общественно-политических реалий СССР и РФ.

⁴⁵ Так, например, известна попытка Бэда «объяснить» фильм Tenet («Довод») К. Нолана, где авторы применяют ряд специфических приемов для разработки протагониста, которые не укладываются в традиционные схемы.

⁴⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=JS8HVdPLuYg>

⁴⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=bag-O-KrswA&t=2572s>

3.6.3. «BadComedian» как Телесериал

Ролики Баженова имеют явные жанровые признаки телесериала. Во-первых, каждый ролик представляет собой *цельное шоу*, то есть серию, эпизод. Во-вторых, Баженов использует *сквозных персонажей* – пародийные образы, которые переходят из «серии» в «серию»: в Приложении №5 приводятся более 40 сквозных персонажей *Бэда*. Более того, сам Баженов, представляя свой собственный образ («self-media»), дистанцируется от «себя самого». При этом BadComedian – это Баженов в образе героя своего сериала, а Второй Голос (возникающий иногда за кадром, врываясь как бы из пространства из-за экрана) – это, на наш взгляд, никто иной как сам Баженов-реальный, который, обращаясь к BadComedian'у, называет того «Евген»⁴⁸. В-третьих, Баженов сам разделяет свои обзоры на «сезоны», что относит нас именно к телесериалам, которые имеют деление на сезоны.

Так или иначе, но в контенте ВС неизменно присутствует что-то телевизионное: профессиональная съемка; качественный свет; спецэффекты, снятые с помощью хромакея; качественно выполненный монтаж; профессиональный уровень компьютерной графики. Отдельно нужно подчеркнуть как Баженов уверенно пользуется кинематографическими приемами и, например, «монтажом аттракционов», выстраивая каждый свой ролик как последовательность «действий, предметов, явлений», которые «известны и проверены как нажим определенного эффекта на внимание и эмоцию зрителя» (Эйзенштейн 2004b, с. 443).

Но есть еще один признак, который проступает сквозь все остальные: если быть зрителем канала и смотреть обзоры периодически, то возникает ощущение, что существует некоторый *общий нарратив*, некоторая *история*, которую каждая серия продолжает *рассказывать*. Беря во внимание сквозных персонажей – а это реально действующие актеры российского кинопроизводства (режиссеры, продюсеры, сценаристы, актёры, министры...) и «типичные» кинозрители, – можно предположить, что ВС – это сериал о российском кинематографе и о том мире, который его окружает. Таким образом, Баженов создает сериал, рисуя сатирическую, **гротескную версию мира российского кино** (и не только российского), и играя большинство ролей в этом сериале, *переодеваясь / перевоплощаясь* в самые разные образы.

Важно отметить, что сам *приём* такого *сатирического метамира с переодеваниями* Баженов мог воспринять через такой чрезвычайно популярный (и удачный для своего времени) юмористический телесериал как «Осторожно, модерн! - 2», которым будущий BadComedian

⁴⁸ Например: https://youtu.be/fJm_ZMdSUM8?t=468

увлекался в детстве⁴⁹. Сериал, где актёры Д. Нагиев и С. Рост постоянно перевоплощались и играли абсолютно всех персонажей, является гротескным рассказом о российской действительности, показывающим *типичных* актёров того времени (а это 1990-е).

Но, пожалуй, главным «движком» сериала ВС является юмор, с которым у Баженова особенные отношения с детства: именно с помощью юмора он налаживает коммуникацию с окружающими и с внешним миром. Евгений признается: «Я довольно робкий мальчик [...] Я могу шутить, веселиться и поэтому как-то что-то получается [...] Спасибо юмору. Юмор – самое лучшее, что вообще есть. Шутки и так далее – это всегда работает. И оно как-то само всё налаживает»⁵⁰.

3.6.4. «BadComedian» как Стендап-Шоу

Красный фон, который часто появляется за спиной BadComedian'a, не случаен. Как и черная аккуратная майка, взгляд (только) в камеру, неразговорная (можно даже сказать, не-блогерская) манера речи с явно сценической, клубной «подачей». Как и структура сценария, подразумевающая не просто

серию колкой сатиры в адрес рассматриваемого фильма, но определенную «структуру юмора» в духе stand-up. Сценарии ВС состоят из *скетчей*⁵¹, которые, в свою очередь, состоят из ячеек – шуток, каждая из которых явно или неявно «собирается» из двух частей: из *сетапа* (Set-Up) и *панчлайна* (Punchline). В сетапе (заставке), как правило, «излагается ситуация или идея», на которую в панчлайне «дается новая, иногда радикально измененная точка зрения» (Keisalo 2018)⁵².

Особенность ВС при этом состоит в том, что его ячейки-шутки «переплавлены» с цитатами из фильмов и мемов, а сама структура шутки строится на «ироничном несогласии» с тем или иным «посылом» из фильма: BadComedian выявляет в фильме противоречия и доводит эти противоречия до гротеска. Так, зачастую, сначала (сетап) сообщаются «обстоятельства» и

⁴⁹ Баженов сам неоднократно озвучивает это. Например, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=5Dx5XC13u_s.

⁵⁰ Из интервью Ирине Шихман: <https://youtu.be/m81FQEMzV7A?t=2620>

⁵¹ Скетч, здесь – короткая сценка, «молекулярная» часть шоу.

⁵² В перспективе такая структура напоминает тематическую.

цитируется фильм или выступления авторов фильма; далее следует сложный панчлайн, состоящий из контр-цитаты мема и финального «удара» BadComedian.

Рассмотрим в качестве примера фрагмент из обзора на фильм «Чернобыль»⁵³ (реж. Д. Козловский). Имеется в виду фрагмент, который начинается по времени в точке 30:29 со слов *Бэда*: «...В общем, Леха, подписавшись на смертельно опасное задание, идет выбивать предпочтения: он хочет на лечение вместо себя отправить сына». Далее, цитируется соответствующий фрагмент фильма, где *Лёха* просит скорректировать списки и внести туда своего сына вместо себя и в ответ от чиновника слышит следующее: «Вы не очень хорошо представляете себе принцип работы бюрократических механизмов». Сразу же, «вдогонку», цитируется мем, фрагмент из фильма «Рокки», где герой Лундгрена говорит: «Если умрет – значит умрет». Далее следует панчлайн от ВС, который произносится с явно выраженным сомнением (в духе «Ну да. Ага...»), в противовес только что озвученным в фильме обстоятельствам: «То есть страна, не способная внести одну правку в документы человека, без которого самой страны не станет»; и который завершается словами продюсера фильма Роднянского (цитируется соответствующее видео в духе цитаты мема): «Такая была система. Та еще». Здесь панчлайн у BadComedian «передается» не буквально, а *невербально*, как это часто делают комики на сцене.

Ролики ВС можно также рассматривать и как клубное *скетч-шоу*, и как некоторый *балаган*, который разворачивается на площади во время гуляний, праздников и который *ждут* (например, уже упоминавшаяся история с драниками). Если внимательно изучить комментарии под роликами, то можно заметить тенденцию: обзоры *Бэда* действительно ждут так, как ждут *праздник*, в котором не-запрещено посмеяться и над министром культуры (и над самим министерством, который в обзорах *Бэда* фигурирует не иначе как «х_ячная»), и над известным режиссером или поп-звездой, и над Фондом кино, и даже над религиозными символами – что и является характерной чертой карнавальной культуры. Выход нового ролика Баженова – это праздник, а просмотр ролика – это *ритуал*. В прежние времена люди специально ждали масленичных игрищ, рождественских базаров и ярмарок чтобы, в том числе, *законно посмеяться*. О традициях народных гуляний пишет, например, С. Макаров в своей книге «От старинных развлечений к зрелищным искусствам: в дебрях позорищ, потех и развлечений» (Макаров 2009). А «центральной фигурой народных увеселений был скоморох» (там же, с. 52). Можно предположить, что BadComedian, который до сих пор живет и работает в России, является не просто (и не столько) stand-up комиком или блогером, но и тем самым *скоморохом*, а точнее –

⁵³ <https://www.youtube.com/watch?v=6U9HYTyTIVw>

вагантом. Баженов в образе *BadComedian* – именно, в большей степени, вагант, а не менестрель, шпильман или скоморох. Ваганты, как известно, изначально произрастали из той среды, на которую они сочиняли сатиры и пародии. Евгений Баженов, известный своими консервативными взглядами на советскую историю⁵⁴, и является выходцем из *консервативной* части общества. И, по-видимому, ему, как, ваганту-скомороху, *разрешено шутить*.

3.6.5. «BadComedian» как Историческая Публицистика

Возможно, обзоры *Бэда* так и остались бы (просто) кинообзорами, успешно дрейфующими под парусами дискурса о «низком качестве» российского кино и ряда современных голливудских блокбастеров⁵⁵. Да, собственно, большинство обзоров Баженова носят именно такой характер. Но. Самые резонансные обзоры построены не только (да и не столько) как *кинообзоры*, но как *публицистика* на, чаще всего, историческую тему: полемика о кн. Владимире в обзоре на фильм «Викинг»; о событиях баскетбольного матча между сборными СССР и США на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 г. в обзоре на фильм «Движение вверх»; о событиях Декабрьского восстания 1825 г. в обзоре на фильм «Союз Спасения» и так далее. Подробно это рассматривается в разделе 3.7.3.

3.7. Многоаспектный анализ

3.7.1. Предварительные замечания

Канал Баженова не просто выделяется среди других «кино-обзорщиков»: как уже отмечалось выше, он предлагает редкое и, во многом, неожиданное сочетание сатирического кинообзора «плохого» кино и любительской публицистики с элементами расследования. При этом ВС касается то дискурса о «плохом» положении дел в организации кинопроизводства, то более политизированного (и даже антирелигиозного и антиклерикального дискурсов). Баженов использует разные приемы: от язвительных трейлеров о личной жизни Н. Михалкова в обзоре

⁵⁴ Например, известны его взгляды на НКВД/КГБ. Баженов часто подшучивает над «зловещей ролью» органов, намекая, видимо, что «всё не так однозначно».

⁵⁵ Критике Баженова подвергаются крупные голливудские премьеры: франшизы «Чужой», «Терминатор», «Крепкий орешек», «Матрица».

фильма «Движение вверх»⁵⁶ и сатирического «развенчания» российской системы кинопроизводства как нейросети в финале серии о фильме «Вратарь галактики»⁵⁷ до «разгромных» цитат исторической литературы в обзоре на фильм «Союз спасения»⁵⁸ и детального «разоблачения» философа И. Ильина, проведенного во второй части обзора фильм «Мария. Спасти Москву»⁵⁹. При этом (предположительно) публицистическая часть «реализуется» автором как бы на базе того эмоционального «заряда», который формируется им непосредственно кинообзорами. Что это за энергия? Это энергия *стёба*, истоки которого лежат в области смеховой культуры (Панченко 2016), и который связан с *карнавализацией сознания*, о которой писал М. Бахтин (Бахтин 2010).

И, если основной коммуникативной стратегией кинообзоров Баженова является *смех-юмор-сатира-стёб*, то стратегия его «публицистики» – *разоблачение*. Безжалостное. Монотонно-экспрессивное. Без привлечения другого мнения. Но с демонстрацией цитат и хроники (вне контекста). Было бы преждевременным называть такой подход *пропагандой*. Однако, с пропагандой в материалах ВС прослеживаются общие черты.

Проведем краткий многоаспектный анализ, исследовав канал ВС с двух углов зрения: BadComedian как пародийный Stand-up сериал и BadComedian как любительская публицистика.

3.7.2. Канал BadComedian как пародийный Stand-up сериал

Как следует из приведенного выше анализа, ВС совмещает жанровые признаки стенд-ап-шоу и «YouTube-Кинообзора», превращая их в YouTube-сериал. Но какие специфические приемы используются автором для этого?

Во-первых, Баженов задействует «арсенал» мультимедиаальных возможностей, которые предоставляет платформа:

- вербальные возможности:
 - хлесткие наименования роликов, например: «Союз Спасения (ПРОТЕСТ НА КОЛЕНЯХ от 1 канала)», «В бой идут одни экстрасенсы (Ильин и Мединский против нацистов)», «Мантисора (САМЫЙ БЕЗДАРНЫЙ ФИЛЬМ В МИРЕ)»;

⁵⁶ <https://youtu.be/1nX0kF2UwDc?t=4636>

⁵⁷ <https://youtu.be/IRCbU-IXny4?t=3003>

⁵⁸ <https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=3259>

⁵⁹ <https://youtu.be/S-xjudFhgBU?t=5982>

- надписи, титры, демонстрация документов, проговаривание заранее подготовленного сценария (то есть непосредственно ведение шоу), использование фраз из звуковых дорожек фильмов;
- невербальные возможности: технические возможности видео (передача видео высокого разрешения; экранный язык: монтаж, использование крупностей, ракурсов, спецэффектов, и так далее); звуковые эффекты, мимика *Бэда* (и как ведущего, и как актера в соответствующих образах), тембр и интонация его голоса, звуковые фрагменты из других видео, музыка.

При этом *Бэд* не задействует некоторые дополнительные возможности, такие как видео 360 градусов.

Во-вторых – и это важнее – мы имеем дело с медиатекстом очень интересной структуры, которую можно назвать *мозаичной*. Баженов постоянно пользуется приемом *замещения* и *иллюстрации*: когда его фраза как ведущего шоу (то есть *его* реплика в сценарии) *замещается* тем или иным видео (цитатой мема, «футажем»⁶⁰ из стоков, своим же скетчем и так далее), либо фраза *иллюстрируется* параллельно соответствующим визуальным образом. В качестве примера приведем два фрагмента⁶¹ из обзора на фильм «Союз спасения» (см. рис.).

Рис.: Фрагмент №1.

Во фрагменте №1 мы можем видеть как *Бэд* использует простое стоковое видео с изображением кирпича для *иллюстрирования* фразы про «основу». Но затем (в 19:50) мы видим прием *замещения*, когда фраза из сценария полностью заменяется видеомемом со звуком.

⁶⁰ Короткий видеофрагмент, абстрактный или на определенную тематику.

⁶¹ <https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=1183> и <https://youtu.be/Xv3GH0upSbA?t=875> соответственно.

Во фрагменте №2 мы можем наблюдать более интересное решение (14:50): *замещение* с использованием своего собственного скетча в авторском исполнении, в котором участвует один из персонажей «вселенной» ВС.

Рис.: Фрагмент №2.

Разумеется, приемы иллюстрирования и замещения широко используются в видеоблогинге. Но канал ВС имеет два важных отличия: 1) высочайшая интенсивность использования данных приемов (продолжительность «ячеек» каждой мозаики довольно короткая, а монтаж – клиповый); 2) систематическое (и также интенсивное) использование собственных персонажей. Можно предположить, что именно стремление к высокой интенсивности (к буквально – мозаичности) видео, наряду с желанием следовать жанру скетч-шоу, и стало, на самом деле, причиной «введения» авторских персонажей, которые стали со временем «сквозными» и составили целую «вселенную». Баженов, по-видимому, изначально стремился меньше задействовать «внешнее» («чужое») видео, в особенности, для приема замещения. В результате, с помощью узнаваемых сквозных персонажей канал приобрел «свое лицо», а обзоры стали напоминать эпизоды сериала.

Но какова причина *высокой интенсивности*? Зачем Баженову такая «мозаика»?

Мозаичная структура медиатекста (совместно с напряженной интонацией *Бэда*) создает жесткий ритм, постоянное напряжение и является, фактически, клиповым «монтажом аттракционов» (Эйзенштейн 2004b). Достижимый эффект связан не только с эффективным удержанием внимания⁶². Он также сравним с эффектом современной электронной музыки, который имеет глубокие корни в древних ритуалах (Чудинова и др. 2011; Siconolfi 2018).

⁶² А также с тем, что, например, каждый обзор можно смотреть буквально с любого места.

На что работает такой эффект? Зачем Бэду такой «градус» напряжения?

Конечно, можно согласиться с А. Боровенковым, что «одна из главных компонент успеха видеоблогера – это умение развлечь зрителя» (Боровенков 2017, с. 124). Но приведенные выше приемы и эффекты усиливают, «ускоряют» главный «движок» Бэда, который «везет» не только «повозку» *развлечения*, но, одновременно, своими, образно говоря, вибрациями, действует скорее разрушительно. «Движок» этот обеспечивает сверхэффективную «работу» основной коммуникативной стратегии ВС – *сте́ба*. Баженов не просто подвергает критике фильмы, а систематически «стебётся» над ними, над их создателями и зрителями. При этом Бэд крайне редко подчеркивает любые достоинства и хорошие стороны критикуемых им фильмов. Н. Панченко отмечает, что в основе *сте́ба* присутствуют «элементы десакрализации, инверсия или обесмысливание ценностей» (Панченко 2016, с. 118). За «добрым» юмором Бэда, за его смешными пародиями стоит отнюдь не самая созидательная среда: «пародийная сущность стеба подменяется саркастической уничтожающей критикой, сатирическая интонация трансформируется в оскорбительную» (там же, с. 120).

В результате, какими благородными намерениями не был бы «окружен» Баженов («оздоровить» российское кино и так далее), его реальная деятельность связана, скорее, с разрушением, а не с созиданием. А, например, вольно используемая ненормативная лексика только снижает «болевы пороги». Обзоры Бэда становятся праздниками разоблачений. Все собираются на площадь. Все хотят посмотреть как «инквизиция» осуществит «экзекуцию» очередного кинофильма, как будут низвергнуты его создатели и посрамлены зрители. Рассуждая о деструктивной деятельности *стебущегося*, Панченко замечает также, что его интенция (в нашем случае – интенция Бэда) основана «на дискредитации объекта в глазах окружающих, обличении, критической оценке, подразумевающая тем самым ценностное снижение, умаление» (там же, с. 117).

3.7.3. Канал VadComedian как любительская публицистика

Редкий ролик Баженова обходится без той или иной публицистической нотки, без расследований и разоблачений. Баженов-публицист последовательно затрагивает следующие дискурсы:

- Киноиндустрия (в основном, российская, но «достаётся» также Голливуду и Болливуду): постоянная полемика с Министерством культуры и Фондом кино,

продюсерскими студиями (например, с «ТриТэ», «Базилевс», «Киноданс», «Первый канал», «Газгольдер»), с отдельными персоналиями (заочная полемика с Н. Михалковым, Т. Бекмамбетовым, В. Мединским, Ф. Бондарчуком, С. Андреасяном, А. Невским и другими). Суть этого дискурса состоит в следующем:

- *производится «плохое» кино в целом;*
 - *финансируется «плохое» кино, которое не приносит прибыль;*
 - *киноиндустрия коррумпирована;*
 - *нет никакого механизма контроля или обратной связи.*
- История, история СССР и, в особенности, роль СССР во Второй мировой войне. Примеры обзоров: «ВИКИНГ (Самый дорогой фильм в истории России)», «Союз Спасения (ПРОТЕСТ НА КОЛЕНЯХ от 1 канала)», «Движение Вверх (Плагиат или великая правда?)», «Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ НВО)», «ДЕНЬ ПОБЕДЫ телеканалов и российского кино», «Т-34 (Притяжение нацистов)» и многие другие. Дискурс строится вокруг следующих «узлов»:
 - *историческая тема разрабатывается в кино не качественно и/или идеологизировано, фильмы создаются без участия консультантов-историков (по этой теме Бэдом также создан мем «По секретным документам»⁶³);*
 - *образ СССР в западном и современном российском кино искажен;*
 - *Вторая мировая война в современных российских фильмах представлена искажено (при этом в «противовес» советскому кино, которое «лучше» освещало эту тему⁶⁴).*
 - Пропаганда, которую Бэд понимает как концепцию «лгут и лгут все». Особенно яркие проявления обнаруживаются в обзорах: «Российская vs. Украинская пропаганда в кино», «#КрымНАШ #МарсНаш #MarvelНаш (трилогия бреда)», «5 дней в Августе \ 5 Days Of War»⁶⁵.
 - Антиклерикальный и антирелигиозный дискурс. Задействуется Баженовым очень часто и в большинстве роликов. При этом непременно появление персонажа «Поп» или «Исус».

⁶³ Имеется в виду фраза, которая повторяется создателями кино перед каждой премьерой фильма на историческую тематику: мол, фильм создан по неким документам, которые ранее никто не видел, а теперь нас ждет только «правда».

⁶⁴ Так, Бэд часто повторяет один и тот же прием в «военных» обзорах: в самом финале дается нарезка из старых советских военных фильмов.

⁶⁵ Обзор о событиях в Грузии, один из самых спорных обзоров Бэда.

Общественно-политический дискурс напрямую *Бэд* затрагивает очень редко. Известен, пожалуй, только один подобный прецедент. Имеется в виду обзор «Газгольдер 2 КЛУБАРЕ (Баста возвращается)»⁶⁶ где Баженов-публицист выступил на тему пенсионной реформы, посвятив обсуждению реформы треть

хронометража. Баженов вступил в полемику с популярным рэп-исполнителем Бастой (Василий Вакуленко), который поддержал пенсионную реформу в РФ 2018 года. В ролике *Бэд* приводит много статистики, задействует инфографику, проводит собственные расчеты, которые демонстрируют несостоятельность реформы. Баженов обвинил Басту в «продажности» властям. В результате Баста обратился⁶⁷ к своим подписчикам с информацией о том, что он не поддерживает реформу и считает ее большой ошибкой.

Но, как правило, публицистическая «линия» в роликах Баженова всегда тесно переплетена с линией «кинообзора» и *Бэд* использует свою публицистику как прием для усиления аргументации в поле критике того или иного кинофильма. И такой подход можно признать релевантным в контексте вопроса «почему кино плохое?»: *кино плохое с точки зрения фактологии*. Так, например, Баженов провел целое расследование в ходе подготовки создания обзора на фильм «Движение вверх»⁶⁸. В начале обзора *Бэд* обращается к зрителю: «Любой художественный фильм имеет право на вымысел, но, вместе с тем, важно как именно этот фильм

подается»; затем сразу же следует серия видеочитат из рекламной кампании фильма (которая была интегрирована, в том числе, в новости на государственных телеканалах), откуда недвусмысленно следует посыл: «Сюжет фильма основан на реальных событиях. Воссоздана реальная история. Непридуманная история...». В

ходе обзора Баженов убедительно доказывает, что авторы фильма не следовали фактам из реальной жизни. После выхода обзора вышло обращение⁶⁹ от прототипа одного из главных героев

⁶⁶ <https://youtu.be/EOWa0fmSGs8?t=1954>

⁶⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=HevJnf23ICs>

⁶⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=1nX0kF2UwDc>

⁶⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=EGWYfT4si5Q>

фильма (сына Владимира Кондрашина) с благодарностью Баженову, где Ю. Кондрашин говорит о том, что Баженов «показал и рассказал подлинную историю».

В то же время, как публицист и «расследователь» Баженов далеко не беспристрастен и последовательно проводит консервативный взгляд на историю СССР и историю России 1990-х, который «синхронизирован» с позицией таких YouTube-деятелей как К. Жуков (@uzhukoffa) и Д. Пучков (@GoblinRU⁷⁰). Особенно стоит отметить его

позицию по печально известной теме массовых репрессий в Сталинском СССР. Нотка сомнений, мотив «все было не так» явно проступают в каждом ролике ВС, где присутствует эта тема. При этом Баженов комбинирует приемы: или озвучивает свою позицию прямо (как это было с упомянутой ранее полемикой с Бастой), или же действует «опосредованно» через юмор и пародию, через мотив *сомнения* (в достоверности, например, массового характера репрессий). Так, подписчикам канала хорошо известен пародийный персонажей «НКВДшник», которым «всех пугают» и который «всех сразу расстреливает».

Антиклерикальный и антирелигиозный дискурс занимает в палитре Баженова-публициста особенное место. Так, в одном из своих последних обзоров – «В бой идут одни экстрасенсы (Ильин и Мединский против нацистов)», – Бэд выделяет под публицистическое «расследование» деятельности известного религиозного философа И. Ильина отдельную часть в ролике⁷¹, посвятив этому дискурсу треть от общего хронометража (45 минут из 144). Рассмотрим в качестве примера этот кейс чтобы выявить какие приемы использует Баженов в своей публицистике.

Прежде всего, обсудим мультимодальный характер кейса и выявим каналы доставки информации и приемы которые использует Бэд для достижения своих коммуникативных интенций.

⁷⁰ Это второй канал. Прежний канал Д. Пучкова был заблокирован YouTube.

⁷¹ <https://www.youtube.com/watch?v=S-xjudFxgBU&t=5982s>

Начать необходимо с пространства (в данном случае, это интерьер), в котором Баженов предстает перед зрителем: к традиционному для ВС красному фону здесь добавлен книжный шкаф, стол с книгами и копиями архивных газет, лампа на столе. Все это должно символизировать *исследовательский* характер происходящего, а не *стенд-ап шоу*. К *развлекательному* характеру происходящего зрителя относят шуточная фигурка Иисуса и дизайнерский светильник.

Баженов задействует следующие информационные каналы и приемы.

1. Аудиальный канал:

- a. Речь ведущего (ВС). Напряженный голос, выражение напора, постоянное интонирование, использование акцентов и экспрессивно-оценочных слов.
- b. Чтение заранее проработанного сценария, отсутствие «случайных» слов и фраз.
- c. Голос, читающий источники (тоже Баженов). Монотонный, со слабым интонированием.
- d. Голоса персонажей *Бэда*, которые «возникают» в данной части ролика.
- e. Звук видеочитат, включая переозвученные (с наложением другого голоса и/или шумов).
- f. Отдельно нужно отметить *финал* ролика в целом, когда ВС демонстрирует архивный фрагмент монолога режиссера Л. Быкова – по *интонации* звук этого видео сильно контрастирует со всем остальным.

2. Визуальный канал. Помимо непосредственно ведения (ВС в кадре за столом) используются большое количество видеоматериалов, типизация которых представлена в нижеследующей таблице.

№	Прием	Пример
1	Демонстрация обложек книг: призвана показать зрителю, что <i>Бэд</i> имеет в своем распоряжении источники – это «работает» на повышение доверия к <i>Бэду</i> , на придачу «обоснованности» его аргументам.	
2	Демонстрация открытых книг с закладками и выделением цитат: подчеркивает что <i>Бэд</i> тщательно изучал источники, что цитаты, которые он озвучивает, взяты напрямую из источников, что также должно повысить доверие (если только зритель не задумывается о том, что кроме цитат может быть важен контекст).	
3	Кинохроника (как и исторические фотографии ниже): выполняет не только иллюстративную функцию (погружая в контекст времени), но также «работает» на повышение доверия к <i>Бэду</i> как к «исследователю», как к некоторому «добытчику правды».	
4	Исторические фотографии (см. п. 3, выше, о кинохронике).	
5	Фрагменты ТВ программ, интервью, документальных фильмов: погружают зрителя в современный контекст, выполняют иллюстративную функцию и поддерживают общую динамику визуального ряда.	

6	<p>Демонстрация различных печатных источников с цветовым выделением ключевых фрагментов: также «работает» на доверие к «исследованию» <i>Бэда</i>.</p>	
7	<p>Демонстрация архивных материалов: особенно эффективно «работает» на доверие.</p>	
8	<p>Скриншоты сайтов: также, как контент из п. 5, погружает в контекст и выполняет иллюстративную функцию.</p>	
9	<p>Персонажи <i>Бэда</i>: являются связующим элементом канала в целом, поддерживая его «стиль», а также способствует удержанию «градуса» иронии и стёба, которые являются главным «движком» коммуникативной стратегии <i>Бэда</i>.</p>	
10	<p>Географические карты: также «работают» на повышения доверия, придают убедительности словам Баженова.</p>	

11	Цитаты, визуально размещаемые вне источников: поддерживают ритм визуального ряда, акцентирует смыслы.	
12	Мемы, цитаты из игровых фильмов, не имеющих прямого отношения к теме: работает на включение в круг «своих» (обладающих теми же фоновыми знаниями и способных «считать» прецедентный характер подобных вставок).	

Какой мир «рисует» Баженов? Публицистика Баженова напоминает публицистику военных лет, в которой есть только два мира: добро и зло, есть «наши» и «враги». Для военного времени это допустимо. Но если такой подход используется в мирное время, то это не что иное как довольно агрессивная «возгонка» патриотических чувств и побуждение к *борьбе*. Если проанализировать звучащий текст, то можно проследить, какие концепты *Бэд* включает у зрителя:

1. ВС задействует концепт патриотизма и национальной гордости (и патетики), эксплуатируя следующие ключевые слова: «*Российское патриотическое кино*», «*Великие русские патриоты*», «*Слава России*», «*Великая победа*», «*Русский народ*», «*Погнали нацистов в их логово*». А выражения типа «*Кровью и потом*», «*Миллионы, умерших от голода*» вызывают сочувствие и уважением к тем, кто пережил войну, и еще сильнее усиливают патриотические чувства и мотивацию к борьбе.
2. Концепт «Враги». Ключевые слова: «*Пятая колонна*», «*Фальшивые либералы*», «*Нацисты*», «*Фашизм*», «*Радикалы*». Постоянное *смешение* этих слов в общем потоке текста в ролике способствует ощущению угрозы и необходимости защиты (и борьбы).
3. Разумеется, Баженов «включает» концепт религиозности (независимо от взглядов самого *Бэда* и зрителя), используя ключевые слова «*Вера*», «*Бог*», «*Церковь*».

Баженов «развенчивает» (в данном случае – И. Ильина) разными способами, один из которых наиболее показателен. Так, *Бэд* конструирует медиатекст таким образом, что

- сначала идет жесткая критика Ильина с обязательной демонстрацией (а это элемент манипуляции) документов и цитат;

- затем, вместо *демонстрации иной точки зрения*, вместо аргументов *другой стороны*, следуют не аргументы, а такие цитаты (тех, кто поддерживает Ильина или апеллирует к Ильину), которые *не предназначены для спора* и маркируют либо *слепое поклонение*, либо *слабость* аргументации у оппонентов.

Результатом такого приема является «удар» сразу по двум целям: и по Ильину, и по тем, кто на него опирается. Низвергаются и Ильин, и его сторонники. При этом слова сторонникам по существу вопроса не дается.

Стремится ли Баженов действительно разобраться в проблеме (и предоставить такую возможность своему зрителю) или настроен только «громить»?

Принимая во внимание приемы, которые задействует Баженов, использование манипулятивных техник, стремление разгромить, развенчать, дискредитировать оппонента, можно сделать вывод, что публицистика Баженова имеет только критический характер, а его интенция состоит в том, чтобы *развенчать* объект критики (например, И. Ильина) и подвергнуть «разносу» сторонников объекта (как правило, это «киноделы»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель проведенного исследования заключалась в изучении и разработке методологических оснований для анализа конвергентных медиажанров и апробации разработанной методики на материале YouTube-канала «BadComedian». В рамках исследования был проанализирован современный медиаландшафт, рассмотрены существующие теоретические подходы к анализу медиатекста в условиях медиаконвергенции, предложен новый подход к уточнению понятия конвергентного жанра, разработана пошаговая методика для анализа конвергентных медиажанров, с помощью которой был проведен анализ YouTube-канала Евгения Баженова «BadComedian».

Развитие коммуникационных технологий привело к развитию процессов медиаконвергенции, существенному переформатированию медиасферы, смене «правил» игры в процессах создания и потребления медиаконтента. Решающую роль стали играть платформы как средоточие инструментов создания, агрегации и доставки контента. Одной из самой известных платформ сегодня является YouTube. Однако, процессы конвергенции имеют более глубокий эффект чем просто технологический и оказывают влияние на культуру коммуникации в целом. Так, кардинально меняется ситуация, при которой ранее существовало четкое разделение на потребителей и создателей медиаконтента: сегодня каждый потребитель потенциально является также создателем контента, который может быть доступен для неограниченной аудитории в любое время. Интерактивные возможности позволяют потребителю оказывать влияние на контент и общаться с его создателями. Медиа индивидуализируются и генерация контента на общедоступных платформах становится привычным способом коммуникации. При этом наблюдается эффект «self-media», когда индивидуум использует создаваемый контент как способ представить миру «лучшую копию» себя или тот образ, который нужен для достижения коммуникативных целей. В сферу медиапроизводства пришли «любители», которые стали успешно конкурировать с профессионалами медиаиндустрии. Одним из таких «любителей» является Евгений Баженов, создающий контент в конвергентном жанре «YouTube-Кинообзор».

Конвергентные жанры имеют сложную гибридную природу, они очень динамичны, постоянно развиваются и требуют гибких подходов для анализа. Одним из таких подходов может стать методология, развивающая идею жанра как некоторой формулы. Для разработки соответствующего аналитического подхода предложено понятие сигнатуры жанра как множества разносортных жанровых признаков и дано определение конвергентного жанра как жанра, чья сигнатура обладает особыми свойствами. Предложенный подход не претендует на полное

описание того или иного жанра, но позволяет сконцентрировать в одной абстракции (в сигнатуре) разнородные жанровые признаки и, тем самым, выявить уникальную «подпись» жанра.

Для анализа конвергентных жанров разработана последовательность шагов («алгоритм»), включающая несколько пунктов, в том числе моделирование конвергентного жанра, к которому может принадлежать анализируемый контент, а также проведение многоаспектного анализа. В ходе *многоаспектного анализа* контент последовательно рассматривается с разных точек зрения, как принадлежащий к той или иной комбинации жанров из совокупности, составляющих основу конвергентного жанра, который был смоделирован на первом этапе анализа.

Для анализа конвергентных жанров также предложен ряд дополнительных методов. Компонентный анализ мультимедийного контента подразумевает выявление и классификацию элементов, из которых состоит соответствующий аудиовизуальный контент. Позиционирование по степени мультимодальности и манере подачи информации оценивает степень мультимодальности контента одновременно с оценкой степени развлекательной составляющей («entertainment») в манере подачи информации. Анализ приемов цитирования и заимствования контента направлен на выявление и классификацию приемов, которые используются при цитировании и заимствовании стороннего контента. Предложенные методы имеют универсальный характер, но, вместе с тем, имеют ряд ограничений. Так, от исследователя, применяющего данные методы, требуется определенная «насмотренность».

В ходе анализа YouTube-канал «BadComedian» с применением предложенного подхода было выявлено, что этот канал относится к сложному конвергентному жанру, который можно именовать как «YouTube-Кинообзор» и который сочетает в себе элементы видеоблога, сатирического обзора «плохого» кино, телесериала, балагана, стендап-шоу и любительской публицистики. В ходе многоаспектного анализа с применением методов контент-анализа, дискурс-анализа и мультимодального анализа канал «BadComedian» был рассмотрен сначала как пародийный Stand-up сериал, а затем как любительская публицистика. Анализ показал, что автор использует ряд приемов особенно интенсивного воздействия на аудиторию, а основной коммуникативной стратегией автора канала является стёб и высмеивание объекта критики. В качестве такого объекта могут выступать не только соответствующие кинофильмы, но также собирательные образы создателей и зрителей «плохого кино», киноиндустрия в целом, отдельные общественно-политические события (например, пенсионная реформа), а также конкретные персоналии (при этом, не только участники кинопроцесса, но также, например, философ И. Ильин). Основной интенцией автора является «развенчание» и дискредитация соответствующих

объектов критики, проведение своей собственной повестки, основанной на собственных не столько эстетических (относящихся к кино), а сколько политических взглядах.

Проведенное исследование может быть использовано для других подобных исследований такой сверхдинамичной области как современный медиаконтент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- АНТОНОВА, Л., МАХАЛОВА, А., 2020. Жанровые особенности видеоинтервью в новых медиа. *Социальные и гуманитарные знания*, том 6, № 1, с. 92–99.
- БАЖЕНОВА, Е., ИВАНОВА, И., 2012. Блог как интернет-жанр. *Вестник Пермского ун-та. Российская и зарубежная филология*, №4(20), с. 125–131.
- БАРАНОВА, Е., 2010. Конвергенция СМИ глазами российских журналистов-практиков. *Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика.*, №4. Стр. 91–100.
- БАХТИН, М., 2002. Проблемы поэтики Достоевского. *In: Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Москва: Русские словари*, т. 6. с. 7–300, 466–505.
- БАХТИН, М., 2010. Рабле и Гоголь (искусство слова и народная смеховая культура). *In: ПОПОВА И. (Ред.). М. М. Бахтин. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4(2). Москва: Языки славянских культур*, с. 511–521.
- БОРЕЦКИЙ, Р., ЦВИК, В., 2002. Жанры телевизионной журналистики. *In: ред.: Г. КУЗНЕЦОВ, В. ЦВИК, А. ЮРОВСКИЙ. Телевизионная журналистика. Учебник. 4-е издание. Москва: МГУ, Высшая школа. Режим доступа: <https://evartist.narod.ru/text6/32.htm> [см. 10 02 2024].*
- БОРОВЕНКОВ, А., 2017. Смеховая культура видеоблогинга. *Человек. Культура. Образование.*, №1 (23), с. 122–128.
- ВАРТАНОВА, Е., 1999. К чему ведет конвергенция СМИ. *Информационное общество*, №5, с. 11–14. Режим доступа: <http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPAEng/b59df6463a315de4c32568fd0038da32> [см. 10 02 2024].
- ВАРТАНОВА, Е., 2000. Конвергенция как неизбежность. О роли технологического фактора в трансформации современных медиасистем. *In: ред.: Я. ЗАСУРСКИЙ, Е. ВАРТАНОВА. От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. Москва: МГУ*, с. 14.
- ГАСПАРОВ, М., 2012. *Метр и смысл*. Москва: Фортуна ЭЛ.
- ДОБРОСКЛОНСКАЯ, Т., 2013. Методология анализа медиатекстов в условиях конвергентных СМИ. *In: Материалы научно-практической конференции «Развитие русскоязычного медианпространства: коммуникационные и этические проблемы» 26–27 апреля 2013 г. Москва: АПК и ППРО*, с. 18–26.
- ДОБРОСКЛОНСКАЯ, Т., 2020. *Медиалингвистика: теория, методы, направления*. Режим доступа: https://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1600671409_8213.pdf [см. 10 02 2024].
- ДУСКАЕВА, Л., ЦВЕТОВА, Н., 2012. Интенциональная стилистика: объект, предмет и базовые понятия. *In: ред.: В. ГЎЧАНКАВА. Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага. Минск:*

Адукацыя і выхаванне, с. 188–197. Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/290226343.pdf> [см. 10 02 2024].

ЕФИМОВА, О., 2021. «Насмотренность» как условие формирования иноязычной аудиовизуальной компетенции в цифровой среде. *Рема. Rhema*. № 2, с. 86–98.

ЗИНЕВИЧ, В., 2021. Гибридизация жанров в терминологической системе М. Бахтина. *In*: ред.: Е. А. ПРИГОДИЧ. *Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию БГУ*. Минск: БГУ, с. 833–837.

КАРПЕНКО, И., 2021. Конвергенция жанров и форм в современной журналистике. *Вестник ВГУ, серия «Филология. Журналистика»*, №3, с. 110–114.

КАЧКАЕВА, А., 2010а. От редактора. Догоняя будущее. *In*: ред. А. КАЧКАЕВА. *Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные*. Москва: Высшая школа журналистики, с. 5–11.

КАЧКАЕВА, А. (ред.), 2010б. *Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные*. Москва: Высшая школа журналистики.

КИРИЯ, И., 2010. Что такое мультимедиа? *In*: ред. А. КАЧКАЕВА. *Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные*. Москва: Высшая школа журналистики, с. 13–29.

КРОЙЧИК, Л., 2000. Система журналистских жанров. *In*: ред. С. КОРКОНОСЕНКО. *Основы журналистской деятельности. Учебник для бакалавров*. Санкт-Петербург. Общество «Знание», с. 125–167.

КУЗНЕЦОВА, А., 2010. К определению понятия медиатекста. *Известия Вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки*, №5, с. 141–145.

КУЗЬМИНА, Н., 2011. Медиатекст как объект медиалингвистики. *In*: ред.: Н. КУЗЬМИНА. *Современный медиатекст: учебное пособие*. Омск: ПЦ Татьяна, с. 11–55.

МАКАРОВ, С., 2009. *От старинных развлечений к зрелищным искусствам: в дебрях позорищ, потех и развлечений*. Москва: Либроком.

МАНОВИЧ, Л., 2018. *Язык новых медиа*. Москва: Ад Маргинем Пресс.

МЕДВЕДЕВА, А., 2020. Мультиmodalная аргументация в жанре «Обзор плохого кино». *Челябинский гуманитарий*, №3 (52), с. 105–111.

МОЛЧАНОВА, О., 2018. Конвергентная редакция как новый тип организации редакционной структуры СМИ. *Знание. Понимание. Умение*, № 1., с. 157–166.

МУРСЕКАЕВА, С., 2017. Некоторые особенности видеоблога как жанра риторического дискурса. *Преподаватель XXI век*, №4 (2017), с. 342–347.

ПАНЧЕНКО, Н., 2016. Жанровое своеобразие стеба в интернет-коммуникации. *Жанры речи*. №2, с. 116–122.

ПОПОВА, Т., 2018. Актуальные направления исследования медийного интернет-пространства. *Медиалингвистика*, №5 (3), с. 258–272.

ПОЧКАЙ, Е., 2016. Приоритетные научные направления: от теории к практике. *In*: ред. С. ЧЕРНОВ. *Сборник материалов XXVI Международной научно-практической конференции: в 2-х частях, часть 1*. Новосибирск: Издательство ЦРНС, с. 219–229.

ПУДОВКИН, В., 1974. Асинхронность как принцип звукового кино. *In*: сост. Т. ЗАПАСНИК, А. ПЕТРОВИЧ. *Пудовкин В. Собрание сочинений*. В 3 томах. Т. 1. Москва: Искусство, с. 158–162.

СОЛГАНИК, Г., 2003. О языке и стиле газеты. Режим доступа: <https://evartist.narod.ru/text12/15.htm> [см. 10 02 2024].

СПИРИДОНОВА, Е., 2014. Своеобразие единого информационного формата на российском государственном телевидении: (на примере деятельности региональных филиалов ВГТРК): автореферат диссертации. Режим доступа: <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=29042;2014-045.pdf&sequence=1&isAllowed=y> [см. 10 02 2024].

ТЕКУТЬЕВА, И., 2016. Жанрово-тематическая классификация видеоблогинга. *Медиасреда*, №1 (2016), с. 107–113.

ТЕРТЫЧНЫЙ, А., 2014. *Жанры периодической печати. Учебное пособие*. Москва: Аспект-пресс.

ХЛЫЗОВА, А., 2016. Трансформация телевидения под воздействием конвергенции. *In*: ред.: Л. ШЕСТЕРКИНА. *Универсальная журналистика*. Москва: Аспект-пресс, с. 40–58.

ЧУДИНОВА, И., ТИМОШЕНКО, А. (ред.), 2011. *Голос в культуре: Ритмы и голоса природы в музыке* Сборник статей. Выпуск 3. Санкт-Петербург: РИИИ.

ШЕСТЕРКИНА, Л., ЛОБОДЕНКО, Л., 2014. От медиатекста к медиабренду: к вопросу о взаимодействии журналистики, рекламы и PR в конвергентных СМИ. *Вестник ЮУрГУ. Сер. Лингвистика*. №3., с. 50–55.

ШЕСТЕРКИНА, Л., 2016. Специфика системы жанров универсальной журналистики. *In*: ред.: Л. ШЕСТЕРКИНА. *Универсальная журналистика*. Москва: Аспект-пресс, с. 112–139.

ШМЕЛЁВА, Т., 2018. Уплотнение жанров» как тенденция медиасферы. *Жанры речи*, 2018, №4 (20), с. 270–276.

ЭЙЗЕНШТЕЙН, С., 2004а. Вертикальный монтаж. *In*: сост. Н. КЛЕЙМАН. *Сергей Михайлович Эйзенштейн. Неравнодушная природа*. В 2 томах. Т. 1. Москва: Музей кино, Эйзенштейн-центр, с. 85–163.

ЭЙЗЕНШТЕЙН, С., 2004б. Монтаж киноаттракционов. *In*: сост. Н. КЛЕЙМАН. *Сергей Михайлович Эйзенштейн. Неравнодушная природа*. В 2 томах. Т. 1. Москва: Музей кино, Эйзенштейн-центр, с. 443–460.

- ALTMAN, R., 1999. *Film/Genre*. London: British Film Institute.
- CREEBER, G., 2015. Genre theory. In: ed.: G. CREEBER. *The Television Genre Book*. London: British Film Institute, c. 1–2.
- ELSAESSER, T., 2009. Tales of Epiphany and Entropy: Around the Worlds in Eighty Clicks. In: eds.: P. SNICKARS, P. VONDERAU. *The YouTube Reader*. Stockholm: National Library of Sweden.
- FISKE, J., 1987. *Television culture: popular pleasures and politics*. London: Routledge.
- JENKINS, H., 2006. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press.
- KEISALO, M., 2018. Set-Up and Punchline as Figure and Ground: The Craft and Creativity of Stand-Up Comedy. *Working papers series*, №25.
- KRIPPENDORFF, K., 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage.
- LEADBEATER, CH., MILLER, P., 2004. *The Pro-Am revolution. How enthusiasts are changing our economy and society*. London: Demos.
- LEEUWEN, van, T., 2015. Multimodality. In: eds.: D. TANNEN, H. HAMILTON, D. SCHIFFRIN. *The handbook of discourse analysis*. Chichester: John Wiley & Sons, c. 447–465.
- MANOVICH, L., 2013. *Software takes command: extending the language of new media*. New York: Bloomsbury Academic.
- MCLUHAN, M., 1964. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- MITTELL, J., 2004. *Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture*. New York: Routledge.
- NAPOLI, M. (ed.), 2020. *Mediated Communication. Handbooks of Communication Science*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- RYALL, T., 1970. The notion of genre. *Screen*, Volume 11, Issue 2, c. 22–32.
- SICONOLFI, R., 2018. From The Shaman To The Raver: Electronic Music Between Primitivism And Ecstasy. Режим доступа: <https://axismundi.blog/en/2018/10/14/from-the-shaman-to-the-raver%2C-electronic-music-between-primitivism-and-ecstasy/#more-19508> [см. 10 02 2024].
- SNICKARS, P., VONDERAU, P. (ed.), 2009. *The YouTube Reader*. Stockholm: National Library of Sweden.
- POOL, de Sola, I., 1983. *Technologies of Freedom*. Cambridge: Harvard University Press.
- STAIGER, J., HAKE, S., (eds.), 2009. *Convergence Media History*. New York: Routledge.

STORSUL, T., STUEDAHL, D. (eds.), 2007. *Ambivalence Towards Convergence Digitalization and Media Change*. Göteborg: Nordicom.

TANNEN, D., 2013. The Medium Is the Metamessage: Conversational Style in New Media Interaction. *In: eds.: D. TANNEN, A. M. TRESTER. Discourse 2.0: Language and New Media*. Washington, DC: Georgetown University Press, c. 99–117.

TANNEN, D., HAMILTON, H., SCHIFFRIN, D. (eds), 2015. *The handbook of discourse analysis*. Chichester: John Wiley & Sons.

РЕЗЮМЕ

Работа посвящена проблематике исследования конвергентных медиажанров. В ходе исследования рассмотрены такие явления современного медиaproстранства как конвергенция, переформатирование медиасферы, приход в сферу медиапроизводства множества непрофессионалов, усиление роли платформ (таких как YouTube), появление новых технологических возможностей создания, доставки и потребления контента. В качестве подхода к анализу конвергентных медиажанров предложена процедура, развивающая идею жанра как формулы и включающая ряд дополнительных методов анализа контента: многоаспектный анализ, компонентный анализ мультимедийного контента, позиционирование по степени мультимодальности и манере подачи информации, анализ приемов цитирования и заимствования контента. В ходе апробации предложенного подхода проведен анализ YouTube-канала «BadComedian» Е. Баженова, в ходе которого установлено, что содержание канала имеет конвергентный характер и представляет собой «YouTube-Кинообзор» с элементами видеоблога, сатирического обзора «плохого» кино, телесериала, балагана, стендап-шоу и любительской публицистики. Многоаспектный анализ выявил использование автором канала «BadComedian» ряда приемов интенсивного воздействия на аудиторию и определил, что основной коммуникативной стратегией при этом является стёб и высмеивание объекта критики. Результаты работы могут быть использованы для других исследований конвергентного медиаконтента.

SANTRAUKA

Darbas skirtas konvergencinių medijų žanrų tyrimo problematikai. Tyrimo metu nagrinėjami tokie šiuolaikinės medijų erdvės reiškiniai kaip konvergencija, medijų sferos performatavimas, neprofesionalų atėjimas į medijų gamybos sritį, socialinių medijų platformų (tokių kaip YouTube) vaidmens sustiprėjimas, naujų turinio kūrimo, perdavimo ir vartojimo technologinių galimybių atsiradimas. Darbe siūloma konvergencinių medijų žanrų analizės prieiga plėtoja žanro kaip formulės koncepciją ir apima keletą papildomų turinio analizės metodų: daugiaspektę analizę, multimedijos turinio komponentų analizę, pozicionavimą pagal multimodalumo lygį ir informacijos pateikimo būdą, citavimo ir turinio skolinimosi technikų analizę. Siūloma prieiga buvo aprobuota atliekant E. Baženovo YouTube kanalo „BadComedian“ analizę, kuri leido apibūdinti kanalo turinį kaip konvergencinį, apjungiantį „YouTube-Kino apžvalgą“ su vaizdo tinklaraščio (videoblogo), satyrinės „blogojo“ kino apžvalgos, televizijos serialo, balagano, stand-up šou ir mėgėjiškos publicistikos elementais. Daugiaspektė analizė leido atskleisti kanalo „BadComedian“ autoriaus naudojamą paveikiosios komunikacijos technikas ir nustatyti, kad pagrindinė tokios komunikacijos strategija yra pašaipos ir kritikos objekto išjuokimas. Darbo rezultatai galėtų būti taikomi įvairiuose konvergencinio medijų turinio tyrimuose.

SUMMARY

The work is dedicated to the study of issues related to convergent media genres. The research examines phenomena in the modern media landscape such as convergence, the reformatting of the media sphere, the influx of numerous non-professionals into media production, the strengthening role of platforms (such as YouTube), and the emergence of new technological opportunities for content creation, delivery, and consumption. As an approach to analyzing convergent media genres, a procedure is proposed that develops the idea of genre as a formula and includes several additional content analysis methods: multi-aspect analysis, component analysis of multimedia content, positioning by the degree of multimodality and the manner of information presentation, and the analysis of citation and content borrowing techniques. During the testing of the proposed approach, an analysis of E. Bazhenov's YouTube channel "BadComedian" was conducted, which established that the channel's content has a convergent nature and represents a "YouTube Movie Review" with elements of video blogging, satirical reviews of "bad" movies, TV series, comedy sketches, stand-up shows, and amateur journalism. The multi-aspect analysis revealed the use of several intensive audience impact techniques by the "BadComedian" channel author and determined that the main communication strategy is mockery and ridicule of the criticism target. The results of the work can be used for other studies of convergent media content.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Характеристика платформы

Название платформы. YouTube.

Общие сведения. Платформа YouTube (YouTube, далее *Платформа*) представляет собой web-сервис, позволяющий делиться (sharing) видеоконтентом и обеспечивающий такой функционал как загрузка видео, агрегация видео, редактирование видео, стриминг (видеотрансляции), а также различные способы организации контента (плейлисты, выдача). Сервис представлен как отдельным приложением для трех основных мобильных операционных систем (Android, iOS, Harmony), так и web-порталом (точка входа локализована по адресу www.youtube.com). Владелец платформы: компания Google LLC.

Контент. Платформа обеспечивает возможность работы со следующим видами контента: видеоролики различных форматов (от SD до 2K и выше; VR 360; с различным соотношением сторон – 3:4 16:9, 9:16), со звуком (2 или 5.1), практически любого хронометража, включая «шортсы» (shorts); стримы (видеотрансляции в прямом эфире) с возможностью записи; текстовый контент: названия каналов и роликов, описание (info) каналов и роликов, посты, комментарии («комменты»), сообщения в режиме чата в случае стрима; статические изображения в виде обложек видео и постеров, а также в виде картинок в постах разделов «Community» каналов; лайки и дизлайки (анонимно).

Организация контента. Платформа обеспечивает организацию контента в форме *каналов*. Канал привязан к аккаунту пользователя. Канал (с точки зрения потребителя контента) имеет несколько разделов: главную страницу, Video (все видеоролики), Live (стримы), Playlists (плейлисты, представляющие собой объединения видеороликов по какому-либо принципу), Community (фактически, место для текстовых постов с возможной интеграцией картинок и ссылок на видео). Также платформа предлагает коллекции контента, формируемые как на основе предпочтений пользователя (используются также Big Data), так и на основе региональных трендов по различным темам (категориям): музыка, кино, спорт и так далее.

Цикл жизни контента. Рассмотрим цикл жизни видеоконтента. Видеоконтент может быть загружен в платформу двумя способами: 1) путем загрузки видеофайла; 2) путем начала прямой трансляции (стрима) с записью или без записи. Платформа технически использует свой внутренний формат для *хранения* контента. Фактически, мы имеем дело не точно с тем же контентом, который был у пользователя *до* загрузки на платформу, то есть не с точной его копией, а с его *проекцией* (версией). Пользователь может редактировать загруженный (записанный) контент, устанавливать режим доступа: свободный, по ссылке, скрытый, по расписанию. В случае свободного доступа (и доступа по расписанию) агрегированный контент попадает на *выдачу* – в виде *предложения* к просмотру. Предложение представляет собой *обложку видео* (статическое изображение) с возможностью предпросмотра и «title» (название и автора/источника) видео. Выдача может быть как в общем потоке, так и конкретно в плейлисте пользователя или в разделах соответствующего канала. Если пользователь принимает *предложение* (кликает на ролик), то контент поставляется ему в формате (в качестве) по умолчанию (чаще всего, это Full HD) в окне просмотра, которое позволяет управлять просмотром. Поставляемый контент представляет собой также *проекцию* (еще одну неточную копию) того контента, который был загружен на платформу (или был создан путем трансляции). Существует возможность скачивания контента (это не поддерживается для Premium аккаунтов) в форме видеофайла и получения, таким образом, еще одной *проекции* контента.

Особенности потребления контента. Прежде всего, важно отметить, что платформа *определяет* местонахождения пользователя⁷² и, соответственно, это влияет на формирование *предложений* – то есть на то, какой именно контент предлагается платформой к потреблению. Платформа предлагает как пассивное потребление контента, так и активное. Пассивное потребление возникает в момент выдачи на страницу пользователю группы *предложений* (статических обложек и названий видеороликов). Пассивное потребление включает также возможность предпросмотра видео, который может активироваться автоматически при наведении фокуса внимания (или наведения курсора на desktop). Активное потребление возникает в случае *выбора* (клика) конкретного видеоролика. Активное потребление сопровождается следующими возможностями: управление просмотром (в том числе пользоваться *навигацией* по главам), менять качество видео (имеется ввиду «понижать» или «повышать» формат: HD 720, HD 1080, 2K, 4K и

⁷² Если только пользователь не выходит в интернет посредством VPN-сервиса, который позволяет имитировать местонахождения пользователя в любой другой стране / городе. Отметим, что нарочитое, никак не «отключаемое» навязывание платформой (и Google в целом) региональной специфики, подвергается критике.

так далее), ставить лайк или дизлайк, оставлять комментарии (в том числе в чате, если таковой предусмотрен), сохранять видео, делиться (share), пользоваться титрами и автоматизированным переводом. Если пользователь имеет привилегированный (платный) аккаунт, то он также имеет возможность наблюдать самые просматриваемые участки видео.

Модерация. Платформа обеспечивает пост-модерацию как первичного контента (непосредственно видеороликов, названий, обложек, постеров), так и вторичного (комментов). Алгоритмы платформы «следят» за соблюдением авторских прав и этических норм в письменной и разговорной речи⁷³.

Монетизация и реклама. Платформа позволяет монетизировать контент по числу просмотров и другим параметрам. Платформа активно занимается размещением рекламы, в том числе таргетированной с учетом Big Data. Платформа активно собирает данные о пользователях.

Роль ИИ. Искусственный интеллект, по-видимому, влияет на процессы модерации.

На что влияет автор («источник») контента. Автор видео влияет на оформление своего канала (на название, логотип, баннер и описание канала); на название и описание роликов, на статичные обложки роликов, на навигацию (разделение на главы), на титрование (в том числе, на перевод); на состав плейлистов и режим доступа к контенту. Автор также может оставлять посты в разделе канала «Community» и, как и другие пользователи, оставлять комменты и/или ответы на комментарии («комменты»).

⁷³ Работа алгоритмов YouTube часто подвергается критике.

Приложение №2. Общая характеристика YouTube-канала «Bad Comedian»

YouTube-канал «Bad Comedian» (@TheBadComedian) создан 24 февраля 2011 года российским блогером Евгением Баженовым⁷⁴. В настоящее время канал имеет около 6 миллионов (5.9) подписчиков, в общей сложности 196 видеороликов, суммарно более полутора миллиардов просмотров (1,591,321,954). Канал локализован в Казахстане⁷⁵, однако содержит полностью русскоязычный контент и соответствует русскоязычному дискурсу. Можно предположить, что канал является заметным культурным явлением и занимает определенную нишу в молодежной популярной культуре⁷⁶. Автор канала неоднократно приглашался на телевидение, многократно цитировался в СМИ и становился фигурантом скандалов. Существует неформальное мнение, что кинозрители, прежде чем посмотреть тот или иной фильм, ждут обзора на него от *Бэда*. Количество зрителей (кинотеатральный прокат) у некоторых фильмов, на которые делал обзор Баженов, много меньше, чем зрителей соответствующих обзоров (в Приложении №4 можно ознакомиться с соответствующими данными).

Название канала «Bad Comedian» можно перевести как «комик-неудачник» и имеет отсылку к жанру Stand-up Comedy (stand-up – это очень демократичный жанр, в котором может поучаствовать любой желающий и то, насколько успешна попытка – решает публика). Подтверждение связи со stand-up можно найти в некоторых роликах самого Баженова, в которых он рассуждает об этом жанре, например в ролике «ПроStandUp #1: Про разнообразие» на канале «Bad Stuff»⁷⁷ (<https://www.youtube.com/watch?v=oACf7Uhv31w>).

Основной контент канала «Bad Comedian» составляют **обзоры на кино**, преимущественно российского производства. Всего Баженовым снято не менее 153 обзоров, не считая удаленных

⁷⁴ Евгений Владимирович Баженов, 1991 года рождения (место рождения – город Стерлитамак, Башкортостан). Закончил РЭУ им. Г. В. Плеханова по специальности «Маркетолог». Создал YouTube-канал имея минимальный опыт работы на телевидении (1 год в качестве младшего редактора на т/к «Россия 24»).

⁷⁵ Можно предположить, что локализация в Казахстане была выбрана по экономическим соображениям.

⁷⁶ Автор данного исследования провел неформальный опрос среди русскоязычных студентов Литвы, Австрии, России и Беларуси. Из примерно 40 опрошенных только двое не знали кто такой «Бэд Комедиан».

⁷⁷ Данный канал не принадлежит Баженову и является частью фан-культуры, которая образовалась *вокруг* Бэд Комедиана.

YouTube роликов (таких не менее 5). Сам автор маркирует свой канал следующим образом: «Обзоры кино. Юмор, ирония, ненависть, плохие российские / зарубежные фильмы» (цитата из раздела «About»). Основной объект обзоров Баженова действительно составляют именно плохие фильмы (преимущественно – российского производства), что несомненно является частью интенции автора канала («взять» и «разгромить» тот или иной фильм) и влияет на палитру используемых им выразительных средств.

Баженов выстраивает свои обзоры как шоу, в которых сам автор выступает как главный рассказчик (при этом есть нюансы: от обзора к обзору складывается ощущение, что Баженов *играет* образ Рассказчика, Bad Comedian'a, а «настоящий» Баженов иногда проявляется в форме *Голоса За Кадром*, обращающегося к Рассказчику, называя того «Евген»). Сценарий каждого ролика-шоу тщательно продуман и успешно «удерживает» зрительское внимание, обзоры очень динамичные, очень «плотные», в них постоянно что-то происходит. Часть обзоров выполнена в жанре пародийного или настоящего расследования. При этом в каждое шоу интегрированы пародийные персонажи, которые участвуют в микроскетчах⁷⁸: это могут быть как пародии на деятелей кино (именные – Н. Михалков, Т. Бекмамбетов; безымянные – «Сценарист», «Продюсер» и др.) или на *типичного зрителя* («Гопник-Харчок», например), так и персонажи, которые являются непосредственно частью сюжета того или иного ролика (например, «Следователь Постебайло») наравне с самим ведущим шоу – с Bad Comedian. Большинство ролей персонажей играет сам Баженов, который специально переодевается для этого и создает соответствующий образ (в Приложении №5 приводится ряд таких персонажей). Бывают исключения: иногда роли того или иного персонажа играют партнеры (друзья) Баженова. Встречаются также профессиональные актеры (например, Сергей Селин, Ван Даркхолм), которые играют при этом «свои» роли (Селин – Дукалис в новогоднем обзоре 31 декабря 2021 года). Часть персонажей переходят из ролика в ролик, став, таким образом, «сквозными».

Канал отличается креативным и продуманным оформлением, каждый ролик имеет специально созданную в стиле коллажа статическую обложку, отражающую тему ролика. Плейлисты организованы очень интересным образом: автор делит свой контент на *сезоны*, что может говорить о некоторой «телесериальности» контента.

Канал активен. Новые ролики (обзоры) появляются регулярно, примерно один раз в 3–4 месяца. Блог (раздел «Community») обновляется регулярно, но, как правило, не чаще, чем 1 раз в месяц.

⁷⁸ Скетч – это короткая сценка, которую разыгрывает артист перед зрителем (перед камерой). Скетчи носят, как правило, юмористический характер.

Баженов последовательно развивает интерактивные возможности канала, следит за комментариями и реакциями своих зрителей. Так, однажды, один из пользователей «наготовил драников» к обещанному времени выхода очередного обзора, но обзор был задержан по техническим причинам. В результате Баженов напрямую процитировал эту ситуацию в одном из следующих обзоров, инициировав таким образом мем «Драники»⁷⁹.

Говоря об экономическом аспекте, необходимо подчеркнуть, что канал был очень успешным до введения известных ограничений по монетизации, который ввел YouTube для российских пользователей⁸⁰: Баженов мог не просто окупить свои вложения в производство роликов, но и зарабатывать прибыль. После введения ограничений Баженов зарабатывает на донатах. Донатам автор канала открывает доступ к закрытому контенту (как правило, это ролики в стиле видеодневников съемок обзоров).

В целом канал «Bad Comedian» производит впечатление профессионального продукта с продуманной организацией и единым стилем в оформлении.

Далее представлены несколько скриншотов канала:

№1 – скриншот заглавной страницы канала (раздел «Home»).

№2 – скриншот страницы ролика с окном просмотра и лентой комментариев.

№3 – скриншот страницы блога (раздела «Community»).

⁷⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=pvnFj2onP5M>

⁸⁰ На момент написания данного исследования остается не известным как сказалось на возможностях монетизации «перенос» канала в Казахстан.

BadComedian

@TheBadComedian · 5.92M subscribers · 196 videos

Обзоры кино. Юмор, ирония, ненависть, плохие российские / зарубежные фильмы. ...more

thebadcomedian.ru and 5 more links

Subscribe

Home Videos Live Playlists Community

For You

[BadComedian] - В бой идут одни экстрасенсы (Ильин и Мединский против нацистов)

16M views · 8 months ago

[BadComedian] - Российская vs. Украинская пропаганда в кино

16M views · 1 year ago

[BadComedian] - Союз Спасения (ПРОТЕСТ НА КОЛЕНЯХ от 1 канала)

20M views · 3 years ago

[BadComedian] - МАХИМУМ IMPRA Hour

21M views · 6 years ago

[BadComedian] ▶ Play all

Обзоры на трэш, отечественный или зарубежный.

[BadComedian] - Чук и Гек: слово Санты...

BadComedian ✓
2.9M views · 3 months ago

[BadComedian] - В бой идут одни экстрасенсы (Ильин ...)

BadComedian ✓
16M views · 8 months ago

[BadComedian] - НАПАДЕНИЕ НА Рио Браво

BadComedian ✓
11M views · 1 year ago

[BadComedian] - Ёлки ВЕЧНЫЕ

BadComedian ✓
8.5M views · 1 year ago

[BadComedian] - МАТРИЦА 4 ВОСКРЕШЕНИЕ

BadComedian ✓
11M views · 1 year ago

[BadComedian] - Российская vs. Украинская пропаганд...

BadComedian ✓
16M views · 1 year ago

[BadComedian] - В бой идут одни экстрасенсы (Ильин и Мединский против нацистов)

BadComedian
5.92M subscribers

Subscribe

622K

Share

Download

Clip

Save

16M views 8 months ago #BadComedian

#BadComedian РПЦ, экстрасенсы, икона, СВЯТАЯ Матрона, Мединский и Великая Отечественная война - ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КРУЧЕ? И казалось бы, причём тут профессор Иван Ильин? ПОДДЕРЖАТЬ СОЗДАНИЕ ОБЗОРОВ - https://thebadcomedian.ru/Za_Matrony
----- ...more

81,778 Comments Sort by

Add a comment...

Pinned by BadComedian

@TheBadComedian 8 months ago

Делал этот обзор очень долго и, как мне кажется, это заметно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ за ожидание!
Ютуб рубанул партнёрку, а значит возможно ролик сам сервис будет продвигать зрителям хуже, но главное, чтобы посмотрели вы!
Поддержать обзор рублём можно тут - https://thebadcomedian.ru/Za_Matrony

40K Reply

446 replies

@user-pn8if1zm7e 8 months ago

Правильно сказал Патриарх: «К пустому колодцу не ходят». Марию за 2 недели проката посмотрели 15.000 человек. Обзор Бэда за три дня посмотрели 5,7 млн...

10K Reply

131 replies

@user-hs8hi8gv1k 8 months ago

-Товарищ Сталин, там ясновидящий пришел, говорит видит будущее
- Расстрелять!!!!
- Товарищ Сталин, зачем?
- Видел бы будущее, не пришел бы.

6.5K Reply

27 replies

@user-bn2wf4xoby 3 weeks ago

Набиуллина у европейских финансистов спрашивает:
- Как победить кризис?
- Есоному, just economy!
- Иконами, значит.. Ну, мы так и думали!!

234 Reply

BadComedian 2 months ago

13 лет исполнилось каналу BadComedian, а я всё ещё думаю кем буду работать, когда вырасту. Спасибо за эти 13 лет. Собственно... за всю взрослую жизнь, в которой я занимался тем, о чем всегда мечтал, а именно - смотрел кино и высказывал недовольство. Что ещё нужно для счастья? Нужно больше обзоров) Я знаю. Всё ещё думаю над ...
Read more

17K likes, 0 replies, 0 shares

605 Comments Sort by

Add a comment...

@user-yg2dk7ri9k 2 months ago

Евгений, спасибо большое за эти годы!!! Ждём новых свершений! Желаю покорения новых вершин!!! Пролетарский лайк товарищ Батиков! 🍷

246 likes, 0 replies

@user-anton.vasiliev 2 months ago

Евгеша Батиков, ты навсегда в наших сердцах! Спасибо за твои труды и страдания 🍷

134 likes, 0 replies

@user-im4xe5kz9v 2 months ago

Евгений Спасибо! Анатолию Постебайло отдельное Спасибо!

Приложение №3. Обзор «соседей» канала

Если принять за точку отсчета тематику (любительских) кинообзоров, то русскоязычных каналов, сравнимых по популярности с «Bad Comedian», практически нет. Тем не менее, среди «соседей» по теме можно назвать такие каналы как:

- @KINOKRITIKA («Кинокритика», создан в 2013 году / 990 тыс. подписчиков / 1008 роликов / более 300 млн просмотров), ролики которого, в отличие от Bad Comedian, не набирают и полмиллиона просмотров (в то время, как некоторые обзоры *Бэда* имеют по 20 и более млн просмотров);
- @StrangeCritic (создан в мае 2018 года, 163 тыс. подписчиков, 119 роликов, 31.3 млн. просмотров);
- очень экстравагантный по подаче @KINOPIZDESH («КИНОПИЗДЕШ», создан в 2014, около 2 тыс. подписчиков, 73 ролика, 250 тыс. просмотров);
- а также @GWBack («GWBack») и @mkd_channel («Матёрый кинодвиж»).

Необходимо подчеркнуть, что Баженов не ссылается на «коллег по цеху»⁸¹, однако другие «обзорщики» нередко цитируют *Бэда*.

⁸¹ Исключением является канал Ануара (@ZHUBAN / «ANOIR») – друга и партнера Баженова, на который он иногда ссылается в блоге.

Приложение №4. Список эпизодов канала за 2018–2023 гг.

Расшифровка столбцов таблицы

- п.1 - Оригинальное название обзора
- п.2 - Дата релиза обзора
- п.3 - Фильм (-ы)
- п.4 - Просмотры обзора
- п.5 - Просмотры фильма (-ов) в кинотеатрах РФ
- п.6 - Рейтинг фильма (-ов)⁸²

№	п.1	п.2	п.3	п.4	п.5	п.6
1	Чук и Гек: слово Санты (запрещённый обзор) ⁸³	10.01.24	Чук и Гек. Большое приключение (2022, реж. Александр Котт)	2 982 194	957 800 (КП) ⁸⁴	6.5
2	В бой идут одни экстрасенсы (Ильин и Мединский против нацистов)	11.08.23	Мария. Спасти Москву (2021, реж. Вера Сторожева)	16 343 491	22 260 (КП)	4.0
3	НАПАДЕНИЕ НА Рио Браво	18.03.23	Нападение на Рио Браво (2023, реж. Джо Корнет)	11 542 175	н/д ⁸⁵	5.3
4	Ёлки ВЕЧНЫЕ	31.12.22	Ёлки 8 (2021, реж. Александра Лупашко)	8 570 438	247 129 (КП)	3.4
5	МАТРИЦА 4 ВОСКРЕШЕНИЕ	11.10.22	Матрица: Воскрешение (2021, реж. Лана Вачовски)	11 421 331	1 615 623 (КП)	5.7

⁸² По данным портала «Кинопоиск» по 10-балльной системе.

⁸³ Оригинальный обзор вышел 31.12.2023, затем был удален платформой за «Запрещённый за жестокость российского детского фильма» (цит. по, электронный ресурс: <https://www.youtube.com/watch?v=bwzuECp9wvw>).

⁸⁴ КП означает, что число зрителей указано по данным портала «Кинопоиск» по состоянию на апрель 2024 года, www.kinopoisk.ru. Очевидно, что у фильмов есть еще онлайн-прокат (в онлайн-кинотеатрах), а также пиратский прокат, но данных по ним нет. В этом контексте будет некорректным делать окончательные выводы о соотношении количества зрителей у обзоров и фильма.

⁸⁵ Под «н/д» здесь и далее имеется в виду «нет данных». Зачастую платформы начинают скрывать, например, количество зрителей по запросу продюсеров соответствующих фильмов.

6	РЕМЕЙК Один дома, Ирония судьбы 3 и новогодний ад	31.12.21	Я люблю Новый год (2015, реж. Радхика Рао, Винай Сапру)	10 665 429	н/д	5.5
			Один дома (2021, реж. Дэн Мейзер)		н/д	2.8
			Новогодний ремонт (2019, реж. Артур Пинхасов)		28 900 (КП)	6.5
7	Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ НВО)	21.09.21	Чернобыль (2020, реж. Д. Козловский)	26 211 157	1 461 604 (КП)	4.8
8	ЗОЯ (Спасение рядового ИИСУСА)	08.06.21	Зоя (2020, реж. Леонид Пляскин, Максим Бриус)	27 734 222	330 250 (КР) ⁸⁶	4.3
9	Непосредственно Каха (НОВЫЙ ШУРИК)	04.03.21	Непосредственно Каха (2020, реж. Виктор Шамиров)	21 667 485	2 250 034 (КП)	4.4
10	Полицейский с рублёвки (НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ - новые Ёлки)	30.12.20	Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел (2018, реж. Илья Куликов)	9 007 006	н/д	6.5
11	Вратарь галактики (НАШ ОТВЕТ Стражам и Мстителям за 1 млрд. рублей)	01.12.20	Вратарь Галактики (2020, реж. Джаник Файзиев)	26 859 165	474 812 (КР)	5.0
12	Союз Спасения (ПРОТЕСТ НА КОЛЕНЯХ от 1 канала)	14.08.20	Союз Спасения (2019, реж. Андрей Кравчук)	20 165 464	2 673 940 (КР)	5.9
13	На Париж (#СпасибоДедуЗаШалаву)	09.05.20	На Париж (2018, реж. Сергей Саркисов)	14 644 879	35 889 (КР)	3.4

⁸⁶ КР означает, что число зрителей указано по данным портала «Кинориум», <https://ru.kinorium.com/>.

14	Неидеальный Мужчина (дебют Егора Крида в кино)	13.04.20	(Не)идеальный мужчина (2020, реж. Марюс Вайсберг)	19 271 732	2 166 893 (КР)	4.9
15	Терминатор 6 ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ (Hasta la vista сексисты)	11.03.20	Терминатор: Тёмные судьбы (2019, реж. Тим Миллер)	26 830 177	1 732 372 по РФ (КР)	5.8
16	Конченые ЁЛКИ (новогодний Ургант и Светлаков)	30.12.19	Ёлки последние (2018, реж. Тимур Бекмамбетов и др.)	10 910 473	2 746 232 (КР)	5.8
17	#КрымНАШ #МарсНаш #MarvelНаш (трилогия бреда)	26.11.19	Только Не Они (2018, реж. Александр Бойков)	24 979 294	263 193 (КР)	3.6
			Пришелец (2018, реж. Александр Куликов)		н/д	4.7
			Крымский мост. Сделано с любовью! (реж. 2018, Тигран Кеосаян)		н/д	2.9
18	БРАТСТВО (Брат, братан, братишка)	20.09.19	Братство (2019, реж. Павел Лунгин)	18 382 848	180 656 (КР)	6.6
19	Миллиард (#НахерМстителей) и Бабушка лёгкого поведения 2	26.07.19	Миллиард (2019, реж. Роман Прыгунов)	14 569 158	1 539 204 (КР)	4.9
			Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители (2019, реж. Марюс Вайсберг)		н/д	5.3

20	Т-34 (Притяжение нацистов)	09.09.19	Т-34 (2018, реж. Алексей Сидоров)	38 458 720	8 840 748 (КР)	6.8
21	НА РАЙОНЕ (Козловский и его РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ)	18.03.19	На районе (2018, реж. Ольга Зуева)	15 334 098	321 380 (КР)	4.7
22	Газгольдер 2 КЛУБАРЕ (Баста возвращается)	15.02.19	Клубаре (2018, реж. Евгений Антимоний)	14 925 803	158 189 (КР)	4.3
23	Дед Мороз БИТВА МАГОВ (отмороженное фэнтези)	07.01.19	Дед Мороз. Битва Магов (2016, реж. Александр Войтинский)	8 626 001	680 425 (КР)	4.6
24	Ёлки 666 (НОВЫЙ ГОД В АДУ)	28.12.18	Ёлки новые (2017, реж. Жора Крыжовников и др.)	12 540 470	н/д	5.8
25	ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (Охлобыстин против Инвалидов)	24.11.18	Временные трудности (2017, реж. Михаил Расходников)	24 666 784	396 289 (КР)	6.1
26	ЧЕРНОВИК (наш Доктор Стрэндж по Лукьяненко)	13.10.18	Черновик (2018, реж. Сергей Мокрицкий)	24 332 111	845 227 (КР)	5.2
27	Фото на память (РУССКИЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)	04.08.18	Фото на память (2018, реж. Антон Зенкович)	10 578 487	162 352 (КР)	3.8
28	Красный Воробей (RUSSIAN Pataskyshka vs. USA)	12.07.18	Красный воробей (2018, реж. Фрэнсис Лоуренс)	10 770 089	531 580 (КР)	5.6
29	Движение Вверх (Плагиат или великая правда?)	30.05.18	Движение вверх (2017, реж. Антон Мегердичев)	34 167 405	12 024 707 (КР)	7.5
30	За гранью реальности (Russian X-MEN или 11 друзей Мединского)	03.05.18	За гранью реальности (2017, реж. Александр Богуславский)	16 587 741	517 627 (КР)	5.6

31	МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР (Час пик Невского)	07.02.18	Максимальный удар (2017, реж. Анджей Бартковяк)	21 826 119	8 877 (КР)	3.2
32	Ёлки 5 (Новогодний обзор)	31.12.17	Ёлки 5 (2016, реж. Тимур Бекмамбетов и др.)	13 499 765	н/д	4.8

Приложение №5. Персонажи Бэда⁸⁷

- Персонаж №1 – это сам Bad Comedian в типичной мизансцене на красном фоне.
- Персонажи с №2 по №13 представляют собой пародии на *типичных* участников «кинопроцесса» («киноделы» и зрители плохого кино). Данные персонажи являются «сквозными» и появляются периодически во многих роликах, меняя при этом некоторые элементы образа (костюм например).
- Персонажи с №14 по №21 являются «сквозными» персонажами «вселенной Бэда», которые появляются в роликах в связи с тем или иным контекстом. Персонаж №19 – «Следователь Постебайло» – является также иногда прямым участником сюжета обзора, выступая при этом, фактически, со-ведущим Bad Comedian’а.
- Персонажи с №22 по №28 представляют собой пародии на *реальных* участников «кинопроцесса» («киноделы», чиновники и так далее). Данные персонажи также являются «сквозными» и часто появляются в различных роликах.
- Персонажи с №28 по №42 не являются «сквозными», но, будучи «созданными» в том или ином обзоре, иногда цитируются автором («проявляются») в последующих выпусках.

№	Персонаж	Описание	
1	Bad Comedian	Непосредственно ведущий шоу. Одет, как правило, в черную майку. Иногда (как, например, в обзоре на «Матрицу» или «Вратаря галактики») одевается в особый костюм.	
2	Гопник Харчок	<i>Зритель</i> плохого кино, которому оно очень «заходит» (нравится). Персонаж стал «культовым».	

⁸⁷ Список не является исчерпывающим и отражает самых известных («культовых») персонажей.

3	Батяня	<p><i>Зритель</i>, смотрит кино сомнительного качество под пиво (и не только под пиво) и закуску. Есть версия, что Батяня – это отец Гопника.</p>	
4	Режиссер	<p><i>Режиссер</i> плохого кино.</p>	
5	Монтажоп	<p><i>Монтажер</i> плохого российского кино. Связан с известным мемом <i>Бэда</i> «М’дацкий российский монтаж».</p>	
6	Спецэффе ктчик	<p><i>3D дизайнер</i> плохого кино.</p>	

7	Сценарист	<p><i>Сценарист</i> плохого кино. Появляется часто и в разных костюмах.</p>	
8	Извращенец	<p><i>Сценарист</i> плохого кино, который особенно склонен к извращенным фантазиям. Персонаж стал «культовым».</p>	
9	Спонсор	<p><i>Спонсор</i> или <i>инвестор</i> плохого кино в духе «нового русского» из 90-х.</p>	
10	Писательница	<p><i>Авторка</i> подростковых романов, которые были экранизированы – стали основой сценариев <i>плохого кино</i>.</p>	

11	Тин	Подросток-мальчик, <i>зритель</i> подросткового <i>плохого кино.</i>	
12	Тинка	Подросток-девочка, <i>зритель</i> подросткового <i>плохого кино.</i>	
13	Поклонница	Типичная поклонница того или иного актера из <i>плохого кино.</i>	
14	Любооф	Персонаж, который появляется когда нужно подчеркнуть несуразность романтических сцен в <i>плохом кино.</i>	

15	Евгеша Батиков	<p>Ведущий новостей. Персонаж появился после того как ведущий т/к «Дождь» назвал Баженова «Батиковым» (видимо, из-за ошибки редакторов или самого ведущего).</p>	
16	Поп	<p>Стереотипный священник.</p>	
17	Исус	<p>Стереотипный околехристианский образ.</p>	
18	Иван	<p>Воплощение мема Бэда «Ну вы знаете, эти русские: Водка, Матрешка, Балалайка». Используется в контексте дискурса о российской «клюкве». Персонаж стал «культовым».</p>	

19	Харви	<p>Педофил, персонаж фильма «Милые кости» Мистер Джордж Харви (<i>Mr. George Harvey</i>). Персонаж стал «культовым».</p>	
20	НКВД и Ко	<p>Группа персонажей (основной персонаж – стереотипный чекист), которые используются автором канала из ролика в ролик в контексте дискурса о российской «клюкве».</p>	
21	Анатолий Постебайл о	<p>Следователь. Ведет «расследование» в стиле программы «Следствие вели...» с Л. Каневским⁸⁸. Персонаж стал «культовым».</p>	
22	Александр Невский	<p>А. Невский (Курицын). Один из культовых персонажей <i>Бэда</i>.</p>	

⁸⁸ Проект «Следствие вели...» был очень популярным на российском ТВ (производство студии «Версия»).

23	Никита Михалков	Н. Михалков. Персонаж стал «культовым».	
24	Джаник	Режиссер Д. Файзиев.	
25	Балтимур	Тимур Бекмамбетов.	
26	Мединский	Бывший министр культуры РФ одиозный В. Мединский.	

27	Эрнст	<p>Ген. дир. Первого канала телевидения РФ (фактически – государственное ТВ) Константин Эрнст.</p>	
28	Егор Кринж	<p>Поп-артист Егор Крид.</p>	
29	Сталин Эмо	<p>И. Сталин в образе «Эмо» (появился в обзоре на фильм «Зоя»).</p>	
30	Гитлер Эмо	<p>«Миролюбивый» Гитлер (появился в обзоре на фильм «Зоя»).</p>	

31	БДСМщик	<p>Впервые появляется в ролике-обзоре на фильм «Союз спасения» с мемом «Мужики в форрррррмееее». Персонаж стал «культовым».</p>	
32	Жемапель Харчок	<p>Гопник Харчок появляется после долгого перерыва (вдруг) в образе гусара верхом на коне в обзоре на фильм «Союз спасения».</p>	
33	Генерал	<p>Стереотипный генерал. Используются автором канала в контексте дискурса о российской «клякве».</p>	
34	Чиновник Минкульт а	<p>Группа персонажей – чиновники министерства культуры РФ, которые выделяют бюджеты на <i>плохое кино</i>.</p>	

35	Фонд Кино	Культовый мем <i>Бэда</i> : сценарист-извращенец держит титр «Фонд Кино».	
36	Титаник	Культовый мем <i>Бэда</i> : Vad Comedian и Ануар в образе влюбленной пары на «Титанике». Появляется в обзоре на фильм «Вратарь галактики».	
37	Баян	Культовый мем <i>Бэда</i> : Vad Comedian играет на баяне в падении в бесконечность. Сцена начинается с фразой «Да и по'ер». Появляется в обзоре на фильм «Вратарь галактики».	
38	Сорян	Культовый мем <i>Бэда</i> : «техническая» заставка в момент наивысшего «кринжа».	

39	CyberBad	Bad Comedian в образе в духе игры «Cyberpunk 2077». Появляется в обзоре на фильм «Вратарь галактики».	
40	Терминатор	Новейший киборг-убийца из обзора на фильм «Терминатор 6». Произносит фразу-мем «Бойся человек - тоби п'да!».	
41	Нео	Bad Comedian в образе Нео из фильма «Матрица».	
42	Минибэд	Bad Comedian в образе ребенка, который «понимает» логику авторов российского «детского» кино. Появляется в обзоре на фильм «Вратарь галактики».	